

Ortaokul Okul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Rollerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Kocaeli İli Örneği

Technological Leadership Roles of Secondary School Administrators Examining Their Opinions About: The Example of Kocaeli Province

Ozan BAŞ¹ Esra BAŞ² Behice ZEHİROĞLU³ Fikret BAYAR⁴ Nihal ÜNSAL⁵

¹ Şube Müdürü, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0000-0003-0855-4190, Kocaeli, Türkiye

² Uzman Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0009-0007-5667-365X, Kocaeli, Türkiye

³ Uzman Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0000-0003-4906-3312, Kocaeli, Türkiye

⁴ Uzman Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0009-0005-6706-8813, Kocaeli, Türkiye

⁵ Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0009-0001-3507-7484, Kocaeli, Türkiye

ÖZET

Öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme sürecine ilişkin görüşlerinin incelenmesi üzerine yapılan bu araştırmada, var olan durum olduğu gibi yansıtılmaya çalışıldığından tarama türünde nitel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara ilinde görev yapan öğretmenler, oluşturmaktadır. Bu kapsamda 2022-2023 eğitim öğretim yılı için Ankara ilinde görev yapan 12 öğretmene ulaşılmıştır. Araştırmanın verileri, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılında Ankara ilinde yapan görev yapan 12 öğretmen ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler neticesinde elde edilmiştir. Öncelikle tüm okul kademelerini yansıtabilecek ve farklı açılardan değişkenlik oluşturabilecek 12 öğretmen ile görüşülerek çalışma hakkında bilgi verilmiştir. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde nitel analiz yöntemlerinden biri olan içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi, birbirine benzeyen verilerin belirli kavram ve temalar çerçevesinde bir araya getirilerek okuyucunun anlayabileceği şekilde düzenlenmesidir. Buradaki amaç toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Bu sebeple okul müdürleri ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde elde edilen yazılı metinler okunarak sorunlar yönetim işlevleri başlıkları altında kodlanarak ayrı ayrı gruplandırılmıştır. Oluşturulan kodlar tekrar gözden geçirilerek doğruluğu teyit edilmiştir. Hayatımız boyunca hangi işi yapacak olursak olalım, nasıl yapmalıyız, yaparsak beklentimiz ne olmalı, bu işte nasıl bir alet edevat veya araç kullanabiliriz, bu kullanacağımız aracın nitelikleri nasıl olmalı, nasıl kullanılır, işimize ne ölçüde yarar, bu aracın verilerine güvenebilir miyiz diye plan ve araştırma yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Öğrencilerin beceri durumlarının değerlendirilmesi, ölçülmesi ve bu konudaki seviyelerinin belirlenmesinde, her türlü aşamada ölçüm aracı kullanmak mümkün değildir.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Ölçme, Değerlendirme

ABSTRACT

The aim of this study is to determine the opinions of school administrators in middle schools regarding their roles in technology leadership. For this purpose, interviews were conducted with 20 school administrators working in middle schools in Kartepe district of Kocaeli province. The interview technique, which is one of the qualitative research methods, was used in this research. Semi-structured interview forms were used during the interviews. The sample of the study was determined by using snowball sampling method. The semi-structured interview form used in the research included 7 questions prepared by the researcher. Descriptive analysis technique was used in the analysis of the data obtained. According to the data obtained from the research, it was observed that school administrators working in middle schools exhibited technology leadership roles such as providing equal opportunities, being visionary planners, empowering leadership, system design, and continuous improvement. It was revealed that they were willing to solve problems encountered in educational technologies and solved them by collaborating with educational stakeholders. At the end of the research, recommendations were made for practitioners, policy makers, and researchers based on the findings.

Keywords: Leadership, Technological Leadership, School Administrators

GİRİŞ

Problem

Eğitimin öneminin gün geçtikçe artması ile okullar arası rekabet artmış, okullarda etkili öğrenme ortamlarına ihtiyaç duyulmuştur. Bu da okul yöneticilerine yeni sorumluluklar ve roller getirmiştir.

Citation: Baş, O., Baş, e., Zehiroğlu, B., Bayar, F. & Unsal, N. (2024) "Ortaokul Okul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Rollerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Kocaeli İli Örneği", International QMX Journal, 3(4), 1524-1551. ISSN: 3023-6037. Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Teknoloji eğitim her alanına yayılmış, okul yöneticilerinden teknolojinin kullanımı ve uygulanmasıyla ilgili liderlik üstlenmeleri beklenmiştir (Hacıfazlıoğlu vd, 2010: s. 148).

Liderler ortak hedeflere ulaşmak için bulunduğu ortamdaki başka kişileri harekete geçirme becerileri olan birlikte çalışmayı destekleyen kişilerdir. Bulduğu ortamdaki kişileri ortak bir hedef doğrultusunda çalışmalarını sağlayan, bunu yaparken de ortamdaki kişilerin motivasyonunu, yeteneklerini ve güçlerini bu ortak amaç doğrultusunda etkileyebilen, sinerji oluşturabilen kişi liderdir.

Okul yöneticileri, okuldaki eğitim teknolojilerini öğrenme -öğretme süreciyle bütünleştirerek karar almayı kolaylaştırarak değişimin başlatan ve yürüten sorumlu kişilerdir (Şişman-Eren, 2011: s. 35). Okul yöneticisinin eğitim öğretim lideri ve değişim lideri olmasının yanı sıra hızla gelişen teknolojik değişimler sebebiyle etkin bir teknoloji kullanıcısı olması da gerekmektedir (Helvacı, 2008: s. 120).

Günümüz şartlarında teknoloji liderleri okulda öğrencilerin ya da öğretmenlerin karşılaştıkları zorlukları çözmelerine yardımcı olan, teknolojinin kendisinden ziyade daha çok okulda teknolojiyi daha verimli kullanmayı sağlayacak pedagoji ve insan ilişkileri ile ilgilenen kişilerdir.

Gelişmiş ülkelerde yapılan araştırmalara göre okul yöneticilerinin çoğunun eğitim teknolojilerinden yararlanma, bilgi ve beceri sahibi olma durumlarının yetersiz olduğunu ortaya konmuştur (Çalık vd, 2019: s. 84).

Okul yöneticilerinin teknoloji liderliğiyle ilgili yeterli bilgi beceri ve eğitime sahip olmamaları, teknoloji liderliği ile ilgili görevlerini yerine getirmelerini engellemektedir (Şişman-Eren, 2011: s. 34).

Bunun sonucu olarak da okul yöneticilerinin teknoloji kullanımındaki yetersizliklerinin öğretimsel ve yönetimsel problemlere sebep olduğu görülmektedir. (Domeny, 2017: s. 90).

Birçok araştırmada teknolojik liderlik konusunda yetersiz görülen okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerinin belirlenmesi ve teknoloji liderliği becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. MEB tarafından yapılan okullara yönelik eğitim teknolojileri yatırımlarının verimli kullanılması sürecinde anahtar rol üstlenen okul yöneticilerinin, kendilerinden beklenen teknoloji liderliği ile ilgili rolleri nasıl ve ne derecede yerine getirdikleri, ne tür sorunlarla karşılaştıkları bilinmemektedir. Bu sebeple okulların teknoloji lideri olarak okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin görüşleri önem arz etmektedir.

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı; ortaokullardaki yöneticilerin teknoloji liderliği rollerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Belirlenen genel amaç çerçevesinde araştırmada ele alınacak olan alt problemler şunlardır:

- 1.Ortaokullarda okul yöneticileri hangi teknoloji liderliği rollerini gerçekleştirebiliyorlar?
- 2.Ortaokullarda okul yöneticilerinin teknoloji liderliğine ilişkin karşılaştıkları sorunlar nelerdir?

Araştırmanın Önemi

Gelişen teknolojinin günlük yaşamımıza çeşitli etkileri olmaktadır. Ayrıca her alanda olduğu gibi eğitim-öğretim alanında da teknolojinin etkilerinden kaçınmak imkansızdır. Teknolojinin verimli bir şekilde kullanılması eğitimde kaliteyi arttırmak eğitim kalitesi açısından fırsattır. Bu fırsatı verimli bir şekilde kullanmak, öncelikle okul yöneticilerinin sonra da okulun tüm paydaşlarının görevidir (Başaran, 2000: s. 117). Okulun gereksinimleri, hedefleri ve planlamaları okulun paydaşları ile birlikte yöneticinin rehberliğinde belirlenmeli ve karar verilmelidir. Başarı ve gelişime ihtiyaç duyulan alanı paydaşlar birlikte belirler ve bunu sağlamak için birlikte çalışırlar.

Okulda teknoloji liderinin vizyon sahibi her türlü teknolojik yeniliğin keşfedilmesine, değerlendirilmesine, kurulmasına ve kullanılmasına yardımcı olacak, eğitim öğretime rehberlik edecek ve yön verecek bir faktör olması beklenmektedir. Günümüzde bilgi teknolojisindeki hızlı değişim ve gelişim, yeni öğrenme metotlarının teknoloji ile desteklenmesini zorunlu kılmıştır. Yeni teknolojik gelişmeleri takip edip uygulanması için öncülük edecek, teknolojik becerilere sahip, öğretmenleri, öğrencileri ve diğer paydaşları etkileme gücü olan ve teknolojiyi başka alanlarla birleştirecek teknoloji liderleri ile eğitim öğretim faaliyetleri çağın gerektirdiği yeterliliklere ve verime sahip olacaktır. Okul

yöneticilerinin eğitim ve öğretim faaliyetlerini verimli ve çağın gereklerine uygun olarak yapmaları için günümüz koşullarına uygun teknoloji liderliği yeterliklerine sahip olmaları önemlidir. Araştırma ile okul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterliklerine ne derece sahip olduklarını düşündükleri ve karşılaştıkları sorunların belirlenmesi hedeflenmektedir.

Varsayımlar

Katılımcıların, görüşme sorularının tamamını samimi ve doğru olarak cevapladıkları varsayılmıştır.

Sınırlılıklar

Bu araştırma sadece Kocaeli ili Kartepe ilçesinde bulunan ortaokullarda görev yapan okul yöneticilerinin görüşleri ile sınırlandırılmıştır.

Tanımlar

Liderlik: “Liderlik örgüt üyelerini etkileme ve faaliyetlerini yönlendirme sürecidir” (Aslantaş ve Dursun 2008: s. 112).

Teknoloji: “Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi, uygulama bilimidir.” (<http://tdk.gov.tr>).

KAVRAMSAL ÇEVRE

Araştırmanın konusu kapsamında liderlik kavramı, teknoloji kavramı, eğitim teknolojileri kavramı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim teknolojileri yatırımlarının incelenmesi, teknoloji liderliği kavramı ve günümüz teknoloji liderliği standartları alanyazın incelemesi yapılarak kuramsal çerçevede sunulmuştur.

Liderlik

Geçmişten bu yana liderliğin birçok araştırmada birçok tanımı yapılmıştır. Fakat genel anlamda ortak bir tanımı bulunmamaktadır (Uslu, 2011: s. 421). Sözcük anlamı olarak liderlik, önderlik etme, şef olma, bir kuruluşun en üst düzey düzeyde yönetimi ile ilgili görevlisi, bir yarışmaya katılan takım ya da yarışmacı olarak tanımlanmıştır (TDK, 2023).

Lider, grubu birlikte çalışmak için güdüleyerek grubun amaçlarına ulaşmasını sağlayacak beceriye sahip kişidir (Koçel, 2003: s. 633). Liderlik belirli amaçları gerçekleştirmek için, insanları etkileme sanatı olarak görülmektedir (Gül ve Şahin, 2011: s. 239). Lider yönettiği topluluk tarafından kendisine yönetme işi verilen takım oyuncusudur. Lider gücünü topluluktan alır ve topluluk üyeleri izin verdiği oranda tesir gücüne sahiptir (Avcı ve Yaşar, 2016: s. 202).

Liderler çalışanların ve örgütün hedeflerini birleştirebilirler. Örgütü ve içerisindeki alt grupları aynı amacı gerçekleştirmek için yönlendirebilir, elinde bulundurduğu gücü kullanırken de topluluk üyelerini değerlendirirken de adil bir davranış sergiler. Topluluk içerisindeki iletişimi ve eşgüdümü sağlayarak süreci kontrol eder ve örgüt için verimi artırır (Sabuncuoğlu ve Tüz, 2001: s. 217).

Liderlik Yaklaşımları

Değişimin tek değişmez olduğu günümüzde pek çok organizasyon ayakta kalabilmek için rekabet gücünü kaybetmemek istemektedir. Bu gücü sağlamak için iyi yetişmiş liderlere ihtiyaç vardır (Begeç, 1999: s. 144). Liderlikle ilgili yaklaşımların 7 ana başlık altında inceleyebiliriz.

Özellikler Yaklaşımı

Bu kurama göre liderlerin özelliklerini belirlemek için toplumda lider olarak görülen kişilerin fiziksel özellikleri (boy, yaş vb.) ve kişisel özelliklerinden (mizaç, özgüven, iletişim, ikna yeteneği vb.) yararlanılır (Şişman, 2018: s.7). Bu yaklaşıma göre liderlerin diğerlerinden farklı doğuştan gelen özellikleri vardır (Bayram, 2013: s. 1). “Lider olunmaz, lider doğulur” sloganını savunur.

Tablo 1: Özellikler Yaklaşımı Lider Özellikleri

Genel Özellik Grubu	Alt Özellikleri
Kişilik Özellikleri	Yaratıcılık Açıkgözlülük Dürüstlük Etiksel davranış
Fiziksel Özellikler	Enerjik olma Fiziki görünüm Boy
Yeteneksel Özellikler	Zeki olma Yargılama Bilgi sahibi olma
İşe İlişkin Özellikler	Başarı güdüsü İleride olma arzusu Sorumluluk alabilme Göreve dönüklük Amaçlara ulaşmada sorumluluk alabilme
Sosyal Özellikler	İş birliği yeteneği Prestij Popüler ve sosyal olma

Kaynak: (Yeşil, 2013: s. 80-81)

Davranışsal Yaklaşım

Bu kuram ise liderin ortak özelliklerden belirlenemeyeceğini, lideri belilerken özellikleri yerine davranış özelliklerinin ön planda olması gerektiğini savunur (Şişman, 2018: 8). Liderleri etkili yapan ögenin liderin özellikleri yerine liderlik sürecinde herhangi bir durum karşısında gösterdiği davranışlar olduğunu belirtir. Liderin yönettikleri ile iletişimi, kontrol ve planlaması, yetki devri yapıp yapmaması, hedefleri belirleme şekli gibi davranışlar etkililiğini belirler (Bakan ve Büyükbeşe, 2010: s. 74). İki kuram arasındaki en önemli fark davranışsal yaklaşımda liderliğin öğretilmesi, özellikler yaklaşımında ise liderin kişilik özelliklerinin ön plana çıkmasından dolayı etrafımdakilerin ihtiyaçlarını önemsememesi olarak gösterilmektedir (Celep, 2004: s.12).

Durumsal Yaklaşım

Özellikler yaklaşımı ve davranışsal yaklaşımı liderlik özelliklerini tam olarak belirleyemediği için araştırmacılar oluşan boşluğu doldurmak koşulları da liderlik özelliklerine dahil ederek durumsallık teorisini ortaya koymuşlardır (Ağca, 2016: s. 20). Bu yaklaşım davranışsal yaklaşımın belirlediği liderlik özelliklerinin her durumda geçerli olmadığını belirtir. Etkili liderler durumlara göre davranışlarını belirlemeli ve içinde bulunduğu duruma en uygun davranışı göstermelidir (Özmen, 2022: s. 14).

Karizmatik Liderlik Yaklaşımı

Karizmatik liderler kitleleri olağanüstü bir biçimde etkileme gücü bulunan ve kişiliğinden daha fazla kutsallığı bulunan kişidir (Akşit, 2008: s. 110). Karizma bireyler arası çekicilik olarak tanımlanabilir. Karizmatik liderlik yaklaşımına göre karizma liderin en önemli özelliğidir. Karizmatik liderler sıradan sevgi, saygı, sadakat, yazgıdan ziyade astları üzerinde çok büyük bir çekim güçleri vardır (Gül ve Aykanat, 2012: s19). Karizma güçleri sayesinde kitleleri peşlerinden sürükleyebilmektedirler. Karizmatik liderler toplumların zor durumlarında ortaya çıkmaktadır. Atatürk, M. Luther King, Gandhi, Hitler gibi tarihte yer eden karizmatik liderler yaşadıkları toplumun ya da ülkenin negatif koşullarında ortaya çıkan halk nazarında kurtarıcılarıdır. Savaş durumu, ekonomik kriz, siyasi olumsuzluklar gibi koşullar toplumun bir kahramana ihtiyacını ortaya koymaktadır. Özellikle yeterli seviyede düzen sağlanamamış toplumlarda her şeyi düzene koyacak, organize edecek ve ülkeye sıçrama yapacak bir kahramana gereksinim duyulmaktadır (Baltaş, 2000: s. 105). Karizmatik lider kurum kültürünün oluşması, değişimi ve kurumun yaşamını devam ettirebilmesi için belirleyicidir. Günümüzde değişime ayak uyduran kurumlar hayatlarına devam edebilmektedir. Kuvvetli bir kurum kültürünün oluşması karizmatik liderin etkisiyle oluşur ve kurumu derinden etkiler (Gül ve Aykanat, 2012: s 33).

Şekil 1: Karizmatik Liderliğin Aşamaları İle Örgüt Kültürü Öğeleri Arasındaki İlişki
Kaynak: (Aykanat; 2010: s. 125).

Etkin Liderlik Yaklaşımı

Bu kurama göre lider tarzı farklı durumlar ile eşleştirilmektedir. Bu kurama göre lider ve üye arasındaki güven ve saygı ilişkilerinin, görevin yapısının açık ve net olmasının, liderin astlarını yönlendirmesi, rollerini planlaması, değerlendirmesinin yüksek olması; mevki gücünün yüksek olduğunu gösterir. (Koçel, 1993: s. 340-341).

Lider-İzleyici İlişkisi	İyi	İyi	İyi	İyi	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Zayıf
İşin Planlanmış Yapısı	Fazla	Fazla	Az	Az	Fazla	Fazla	Az	Az
Mevki Gücü	Fazla	Az	Fazla	Az	Fazla	Az	Fazla	Az
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII

Şekil 2: Fiedler Liderlik Modeli **Kaynak:** (Dülgar, 2020: s. 13)

Amaç-Yol Yaklaşımı

1970 yılında Robert House ve Martin Evans tarafından geliştirilmiş bu yaklaşım, liderlik davranışlarını kurum üyelerinin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması ile performanslarına olan etkileri üzerinden değerlendirir. (Can, 1992: s. 190). Bu kurama göre çalışanların motive olması daha önemlidir. Amaç-Yol Teorisine göre, lider dört liderlik davranışı ile çalışanlarının motivasyonunu, başarısını etkileyebilir.

1. Astlarına teknik konularla bilgi vererek beklentilerini ve yapmaları gerektiği şeyleri açıklayan standartları tam olarak uygulayan yönlendirici lider olur.
2. Astlarının istek ve ihtiyaçlarını önemseyen onlara arkadaş gibi davranan, tüm çalışanlara eşit biçimde davranan, iletişim kurmanın kolay olduğu destekleyici lider olur.

3.İşle ilgili konularda astlarının fikrini alan ve değer veren katılımcı lider olur.

4.Başarılması zor hedefler ortaya koyarak astlarına bunu yapabileceklerine dair güven telkininde bulunan, astlarından sürekli olarak yüksek performansta bulunmalarını isteyen başarıya dönük lider olur. (Aysel, 2006: s. 28)

Dönüşümsel Liderlik

Dönüşümsel liderliğe göre liderlik, en iyi performansı almak için çalışanların güdülemeye yönelir. Dönüşümsel liderler ortak bir vizyon çerçevesinde değişim ihtiyacını tanımlar. Çalışanlarını bu vizyon çevresinde motive ederek örgütü dönüştürürler. Dönüşümsel liderler kurumsal amaçları astlarıyla birlikte belirlerler. Motivasyonu ve örgütsel bağlılığı arttırdığı için kurumsal hedeflere ulaşmak daha kolaydır (Gedik, 2020: s. 28-30).

Şekil 3: Dönüşümsel Liderliğin Alt Boyutları **Kaynak:** (Erdogruca, 2011: s. 64)

Girişimci Liderlik

Bir girişimci için en önemli özellik yaratıcılıktır. Girişimci lider için de yaratıcılık çok önemlidir (Zirek vd: s. 477). Girişimci liderler, girişimci ve lider özelliklerini üzerinde bulunduran, yeniliğe önem veren, risk almaktan çekinmeyen, çalışanlarını yönlendirebilen kişilerdir (Yolcu, 2017: s. 192). Girişimci liderler ayrıca çalışanlarının bireysel yaratıcılığına olumlu etki etmektedir (Zorlu ve Tetik, 2018: s. 304). Girişimci liderlerin ortak özellikleri arasında vizyon belirleme, sorun çözme, karar verme, risk alma ve insiyatif alma sayılabilir (Zirek vd: s. 477).

Teknoloji

Teknoloji olgusu birden ortaya çıkmamıştır. İnsanoğlu ilk çağlarda doğadaki öğeleri kendi egemenliği altına alarak kendi faydasına kullanmak istemesi sonucu teknolojinin temelleri atılmıştır. En belirgin tanımı ile teknoloji bir hedefi ortaya koymak için insan yaşamını kolaylaştıracak yönde yeni bir ürün elde edilmesini sağlayan bilgi bütünüdür (Irmak, 2015: s. 9).

Teknoloji elde edilmiş kabiliyetlerin elde olan araç ve gereçleri kullanarak işlenmesi ile doğaya hakimiyet sağlamak ve kendisi için fonksiyonel yollar oluşturmasıdır (Alkan, 2005: s. 13).

Teknoloji sadece makineleri kapsamamaktadır. Makinelere ziyade onların işletilmesini ve öğrenme akışını da içermektedir. Makineler teknolojinin bir bölümünü kapsamaktadır. Bir bütün olarak teknoloji bir problemi çözmeye yönelik sistemlerin tamamıdır. Teknoloji insanoğlunun sorunlarına yardımcı olacak araçların, makinelerin ve sistemlerin geliştirilerek uygulanması olarak tanımlanabilir (Kaya, 2006: s. 24).

Teknoloji ile ilgili uygulamalar insanoğlu var olduğundan bu yana bulunmaktadır. İnsanoğlu yaşadığımız yeryüzünü kendisi için daha konforlu bir şekilde getirmek için ilk çağlardan bu yana kendi ihtiyaçlarına göre yönlendirmeye çalışmıştır. İnsanoğlu tabiatla başa çıkmaya, yiyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken teknolojiyi ürettiğinin ve kullandığını farkında olmamıştır (Akbaş, 2003: s. 1).

Teknoloji insanoğlunun yaşamının her yerinde vazgeçilmez parçası olmuştur. Artan bilimsel çalışmaların etkisiyle ülkelerin ekonomileri büyümesi, gündelik yaşamı işlevselleştiren teknoloji ürünleri ortaya çıkması, insan gücüne olan ihtiyacın azalması, iletişim ve ulaşım araçlarının hızla gelişmesi ile teknoloji insanoğlunun gündelik yaşamı üzerinde ciddi bir etkiye sahip olmuştur (İrmak, 2015: s. 11).

Her geçen gün ortaya çıkan yeni bilimsel ve teknolojik ilerlemenin etkisi ile İnsanların günlük hayatlarında büyük gelişmeler yaşanmaktadır. Artık günümüzde bilgi, maddi sermayenin yerine en önemli birikim haline gelmiştir (Alkan, 2005: s.9).

Teknolojinin insanlar için türlü yararları varken diğer taraftan baktığımızda insanlar ve doğa için zararları olduğu görülmektedir. Tüketime yönelik küresel ekonomi teknoloji kullanımını arttırmaktadır. Bundan dolayı aşırı teknolojik kullanımı sonucu oluşan sera gazları, küresel ısınma gibi olumsuzluklar insan yaşamını ve doğayı negatif yönde etkilemektedir. Ayrıca kablosuz teknolojilerdeki radyo dalgalarının insan yaşamına olumsuz etkileri oluşmakta, Gelişen internet teknolojileri ile teknoloji bağımlılığı, siber zorbalık, bilgi hırsızlığı gibi olumsuz durumlar ortaya çıkmaktadır. İnsan hayatının her noktasında etkili olan teknolojiyi bilinçli ve ölçülü kullanmak gerekmektedir (İrmak, 2015: s.12).

Teknoloji çok hızlı gelişim gösterdiği ve bu denli günlük yaşamımıza girdiği için eğitim öğretim hizmetlerinde kullanılmaması mümkün değildir.

Eğitim Teknolojisi

Eğitim ve teknoloji insan hayatının daha etkin bir duruma getirilmesi için gerekli iki unsurdur. İnsanın doğal ve toplumsal çevresine hakimiyet kurma için başvurduğu iki ögedir. Eğitim insanın doğuştan gelen yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına yardımcı olur ve insanın olgunlaşmasına hizmet eder. Teknoloji ise insanın eğitimle kazandığı bilgi becerilerini daha verimli kullanmasını ve onları sistematik ve bilerek uygulamasına yardımcı olur. Bu şekilde eğitim ve teknoloji insanın kültürlenmesini, gelişerek doğaya egemen olmasını sağlar (Alkan, 2005: s. 12).

İnsanların geleneksel yaşam kültürünün yerini teknoloji yardımı ile yeni bir yaşam kültürü almaktadır. Hızla gerçekleşen değişim eğitim alanındaki etkinliklerin de teknolojiye uyum sağlaması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Ülkemizde de yeni eğitim uygulamaları teknoloji destekli olmaktadır. Bu yüzden FATİH gibi projeler karşımıza çıkmaktadır (İrmak, 2015: s. 13).

Bilim, teknoloji ve eğitim kavramları birbirleri ile ilişkili ve birbirlerini etkileyen kavramlardır. Teknoloji eğitimi etkilerken bilimsel ve teknolojik gelişmeler de eğitim sayesinde hızla ilerlemektedir (Aksoy ve Çobanoğlu, 2018: s. 35). Araştıran, sorgulayan, teknolojiyi verimli kullanan, üretebilen, 21. yüzyıl becerilerini kendinde toplayan bireyler günümüz toplumlarında ihtiyaç duyulan insanlardır. Okullarımızdaki eğitim paydaşlarından öğrenciler teknolojiyi sürekli olarak kullanmaktadır sebeple eğitim sistemi içerisinde teknolojiden yararlanmak eğitimde verimliliği ve fonksiyonelliği arttırmaktadır (Selvi, 2020: s. 1).

Eğitim teknolojisi bir terim olarak ilk kez 1960'lı yılların başında ortaya çıkmıştır. Ancak bundan önce de eğitim teknolojisinin bazı kısımları bilinmekteydi. “Yardımcı Aletler”, “Görsel-İşitsel Araçlar”, “Öğretim Araçları” gibi terimler daha önceden kullanılmaktaydı (Rıza, 1995: s. 12).

Eğitim teknolojisi teknolojik ilerleme sonucunda ortaya çıkan araçları eğitim ortamlarında gelişigüzel kullanmak yerine belirli bir plana uyarak sürekli etkinliklerle ve değerlendirme süreçlerini de içine alan düzenler bütünüdür. Ya da eğitim teknolojisi eğitimi daha kaliteli hale getirmek için teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkan araç gereçleri öğrenme ortamlarında belirli bir plan dahilinde sürekli olarak kullanma olarak tanımlanabilir (Şişman-Eren, 2010: s. 4).

Eğitim teknolojisi, davranış bilimlerinin iletişim ve öğrenme ile ilgili datalarına bağlı olarak insan gücü ve diğer kaynakları, metod ve teknikler kullanarak ortaya çıkan sonuçlara göre eğitimin özel hedeflerine ulaşma durumunu belirleyen uzmanlık alanıdır (Çilenti, 1988: s. 29). Eğitim teknolojisi eğitim işlerinin yürütülmesine yönelik davranışları belirleme, eğitimin kalitesini belirleme ve eğitim yaşantıları kazandırmayla ilgili eğitim ortamının düzenlenmesi çalışmalarını kapsamaktadır (Alkan, 2011: s. 21).

Eğitim teknolojileri eğitim ortamını zenginleştirerek kalıcı öğrenmeyi sağlamak için doğru teknolojik araç gereçlerden faydalanarak, eğitimin planlanması ve uygulanması sonucunda değerlendirme

yapılarak, eğitim sürecini yeniden belirlenmesini sağlayan sürekli değişken bir süreçtir (Dülger, 2020: s. 21).

Eğitim teknolojilerinin çeşitli yararları vardır. Bunlar, bilgiye birinci kaynaktan ulaşılmasını sağlar. Nitelikli eğitim imkanlarının tüm okullara ulaştırılması sonucu fırsat eşitliği sağlar. Ayrıca öğretim materyali çeşitliliği ve eğitim yöntemi çeşitliliğinin oluşması sonucu nitelikli eğitim imkanları sağlar. Öğretmen ve öğrencilere okulda zaman ve mekan yönünden serbestlik kazandırır. Öğrencilerin seçenekli ve çoklu ortam öğrenmeleri sağlamaları için ortamların oluşmasını sağlayarak öğrencilerin yaratıcılıklarının artırır. Eğitim teknolojisi bireysel eğitsel ortamların oluşmasını sağlar. Yeni getirdiği yöntemler ve ortamlar sayesinde öğrencilerin öğrenme hızı artar. Ulusal eğitim standartlarına uygun yeni bir eğitim sistemini ortaya çıkmasını sağlar Alkan (2005, s. 39).

Türkiyede Eğitim Teknolojisi Yatırımları

Ülkemizde eğitim teknolojileri ile ilgili çalışmalar Cumhuriyetin ilk yıllarında başlamıştır. 1940'lı yıllara kadar okullarda Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı basılı materyaller kullanılmıştır. 1950-1970 yılları arasında okullar için Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan eğitim malzemeleri okulları dağıtılarak öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur. 1970'li yıllar yeni yaklaşımların teknolojik araç ve gereçlerin okullarda kullanılmaya başlandığı yıllar olmuştur. Üniversitelerde eğitim teknolojisi alanında çalışmalar yapılmış ve yeni programlar uygulanmıştır. (Yörük, 2013: s. 32). 1973'te çıkarılan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanunundaki "Planlılık ve Bilimsellik" ilkesine göre "Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim metotları ile ders araç ve gereçleri bilimsel ve teknolojik esaslara, yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilir. Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli olarak gelişme ve yenileşmenin sağlanması bilimsel araştırma ve değerlendirmelere dayalı olarak yapılır." ibaresi bulunmaktadır.

1980'li yıllara kadar eğitim teknolojileri ile ilgili çalışmalar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından planlanmıştır. 1980'li yıllarla birlikte bilişim teknolojilerinde meydana gelen gelişimle birlikte bilişim teknolojilerinin eğitime entegre edilmesi ve verimli kullanılması için kaynak ayrılmıştır (Sadi vd., 2008: s. 43).

1980'li yıllarda bilişim teknolojileri ile ilgili dünyadaki gelişmeler Türkiye'yi de etkilemiştir. Teknolojik donanıma sahip olmanın önemli olduğu bu yıllarda bu donanımları kullanacak kişilerin yeterlik seviyeleri çok önem arz etmektedir.

1989 yılında hazırlanan 6. 5 yıllık kalkınma planı ile 1996'daki 7. 5 yıllık kalkınma planında da eğitimde kalitenin artırılması amacıyla eğitim programlarının ve öğretim yöntem tekniklerinin bilim ve teknolojiye dayanarak hazırlanması gerektiği belirtilmiştir. Bu sebeple eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve niteliğin artması için eğitim teknolojilerinin sunduğu fırsatlardan faydalanmak devlet politikası haline gelmiştir (Akkoyunlu ve İmer, 1999: s. 159).

2000'li yıllara kadar yeni teknolojilerin eğitimini kullanması için yeterli gelişme olmamıştır. Eğitimin her kademesinde bilgisayarla eğitime geçmek için tüm okullara internet erişimini sağlanması ve müfredat programlarını yazılım programı olarak üretilmesi önemsenmiştir (DPT, 2001: s. 23).

2003 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı arasında yapılan anlaşma gereği okullardaki bilgisayar sınıfları internete bağlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullar internet ile buluşmuştur. Bu şekilde okulların e-dönüşüm projesi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca öğretmenlere ücretsiz e-posta hizmeti ve bilgisayar, her okul için web sayfası hizmeti sağlanmıştır (Sezer, 2011: s. 15).

2006 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı ve özel bir şirket arasındaki anlaşma ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda İngilizce Dil Eğitim yazılımları (DynEd) sağlanmak amacıyla işbirliğine gidilmiştir. 2007-2008 eğitim öğretim yılında 11.000 İlköğretim okulunda pilot uygulama başlatılmıştır. 2008-2009 eğitim öğretim yılından itibaren DynEd İngilizce dil eğitimi sistemi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ilköğretim okullarının 4. ve 8. sınıflarında uygulamaya başlanmıştır (Döngel, 2011: s. 1128).

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2007 yılında ilköğretim okullarında e-okul projesi hizmete sunulmuştur. Bu proje "Okul Yönetim Bilgi Sistemi" olarak tanımlanmıştır. Bu sistem öğrenci işlemlerinin (kayıt, devam, nakil, karne, not girişi, sınav takvimi vb.) elektronik ortamda tutulmasını ve

düzenlenmesini sağlamıştır. 2008 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm ortaöğretim kurumlarında e-okul kullanılmaya başlanmıştır (Bağlıbel vd, 2010: s. 332).

Yine 2007 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bilişim sistemleri projesi MEBBİS, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm kamu kurumlarında öğretmenlerin özlük haklarını yerine getirmesi, yer değiştirme, atama işlemlerinin yapılabilmesi sınav başvurularını yapabilmesi için hizmete sunulmuştur. Bu şekilde Milli Eğitim Bakanlığı yapılacak atama işlemlerinin daha şeffaf olmasını ve zamandan tasarruf edilmesini sağlamıştır (Irmak, 2015: s. 29).

2003 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile Intel ve Microsoft işbirliği sonucu öğretmenlerin bilgisayar kullanma yeterliliklerini arttırmak için “Gelecek için Eğitim (Intel) ve Uzaktan Eğitim Projesi (Microsoft)” ortaya konmuştur. Microsoft uzaktan eğitim projesi kapsamında o dönem 450 bine yakın öğretmenin temel seviyede bilgisayar kullanması hedeflenmiştir. Bu proje ile 2007 yılında 97 bin öğretmen eğitim almıştır. Bu proje ile eğitimin niteliğini arttırmak öğrencilerin bilişim teknolojisi araçlarını kullanmalarını sağlamak amaçlanmıştır (Özmen, 2022: s. 47).

2008 yılında “İntel Gelecek İçin Eğitim Projesi”, “İntel Öğretmen Programı” adıyla devam ettirilmiştir. Bu proje kapsamında öğretmenlere 2008 yılında hem uzaktan hem de yüz yüze eğitimler verilmiştir. Ayrıca projeye ortaöğretim öğretmenleri, okul yöneticileri, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticileri de dahil edilmiştir (Sincar, 2009: s. 19).

2010 yılında Ulaştırma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle FATİH projesinin temelleri atılmıştır. Açılımı “Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi” şeklindedir. 2010 yılında başlayan projenin 5 yılda tamamlanması planlanmıştır. Projeye göre ilk yıl ortaöğretim kurumları, ikinci yıl ilköğretim ikinci kademedeki okullar, üçüncü yıl ise ilköğretim birinci kademedeki okullar ve okul öncesi kurumlarının gereksinimlerini karşılamayı amaçlanmıştır. Okulların gerekli bilişim teknolojileri donanım ve yazılım altyapısının tamamlanması, e-içerik gereksinimlerinin karşılanması, öğretmen kılavuz kitaplarının güncellenmesi, öğretmenler için gerekli bilişim teknolojileri ve internet eğitimlerinin tamamlanması amaçlanmıştır (Irmak, 2015: s. 32).

Fatih projesi eğitim öğretimde fırsat eşitliği sağlamak okullardaki teknolojiyi iyileştirmek hedefiyle bilişim teknolojisi araçlarını öğrenme öğretme sürecine katarak öğrencilerin daha fazla duyu organına hitap ederek nitelikli öğrenmeyi prensip olarak almıştır. Fatih projesi beş temel esasa dayandırılmıştır:

Erişilebilirlik: Yerden ve zamandan bağımsız olarak her yerden hizmet sunabilmek.

Verimlilik: Hedef odaklı verimli çalışma ortamları sunabilmek.

Fırsat eşitliği: Tüm paydaşların yer gözetmeksizin en iyi hizmete ulaşmasını sağlamak. **Ölçülebilirlik:** Doğru değerlendirme için sürecin ve sonuçlarının doğru ölçülmesini sağlamak, buna uygun geri bildirimler verebilmek.

Şekil 4: Fatih Projesinin Ana Bileşenleri. Kaynak: (Meb, 2023)

Fatih projesine göre fırsat eşitliği sağlanıp sayısal uçurumun kapatılarak kalitenin artırılması amaçlanmıştır. Eğitimde öğrencinin sadece akademik başarısıyla değil ilgi alanları eğilimleri aktiviteleri ile değerlendirilebilmesini sağlamak, öğrencinin öğrenim hayatı boyunca elde edilen verilerle havuz oluşturulması ve bu sayede öğrencinin bilgi ve başarı alanlarına göre bir mesleğe yönlendirilmesine kaynak sağlamaktadır (MEB, 2023). Bu amaçla Okullara yüksek hızlı fiber internet altyapısı kuruldu. Sınıflara akıllı tahtalar monte edildi. Öğrencilerin ve öğretmenlerin uygun içeriklere, yardımcı dökümanlara erişebilmesi için EBA (Eğitim Bilişim Ağı) kuruldu.

Fatih Projesi ile birlikte ortaya çıkan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) eğitim öğretim sürecindeki bilişim teknolojisi donanımlarını daha etkili kullanmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanmıştır. EBA öğrencilerin sınıf düzeylerine uygun ve güvenilir içeriklerin bulunduğu bir yapıdır. EBA'nın temel amaçları arasında farklı eğitici ve zemin içecekler sunmak, bilişim kültürünün eğitimde yaygınlaşmasını sağlamak, bilgi alışverişi sağlamak, içeriklerle ilgili ihtiyaçlara karşılık vermek, zengin bir arşiv oluşturarak derslere katkıda bulunmak, bilgidan bilgi üretilmesini sağlamak, birbirinden farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilere hitap etmek, öğretmenleri eğitim konusunda ortak bir paydada toplamak, teknolojiyi bir araç olarak kullanmak sayılabilir (Irmak, 2015: s. 31).

EBA ayrıca öğretmenlerle öğrencilerin, öğrencilerle öğrencilerin iletişim kurabildiği bir platformdur. Bu platform üzerinden öğretmenler, derslerine için uygun içerikleri bulabilirler, öğrencilere ödevler gönderebilirler, öğrencilerin sorularını cevaplayabilirler. Pandemi sürecinde uzaktan eğitim için EBA ayrı bir önem kazanmıştır. Öğretmenler uzaktan eğitim derslerini EBA üzerinden yapmışlardır. Pandemi döneminde öğrencilerin içerikleri hızlı ulaşabilmesi için 2020 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT arasında imzalanan protokolle EBA Tv kurulmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce geliştirilen öğretmenlerin mesleki gelişimi için buluşma noktası olarak tasarlanmış Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA), 2022 yılından itibaren öğretmenlere hizmet vermeye başlamıştır. ÖBA platformunda merkezi ve mahalli hizmet içi eğitim planları, uzaktan eğitim yoluyla düzenlenen eğitimler, haberler ve sanal kütüphaneler bulunmaktadır. Öğretmenler ÖBA'ya E-devlet ya da MEBBİS şifreleri ile giriş yapabilmektedirler. Giriş yaptıklarında burada başvurabilecekleri eğitimleri görecekler, istedikleri eğitimlere başvuruda bulunabileceklerdir (MEB, 2022).

Teknolojik Liderlik

Bilgi çağı dediğimiz yaşadığımız dönemde eski bilgiler sürekli işlenerek her alanda yeni bilgiler ortaya çıkmaktadır. Bilgi katlanarak büyümekte, sürekli şekillenmekte bilgi tüketimi de yoğun olarak gerçekleşmektedir. Farklı disiplinlerden bilim ve sanat insanları tüketim toplumunun Bir gerekliliği olarak sürekli olarak yeni Araştırma ve icatlar yaparak yeni bilgilerin birden fazla disiplinlerde büyümesine yardımcı olmaktadır. Bilgi birikiminin artmasıyla iş hayatında yeni girişimcilik modelleri ortaya çıkmakta ve bu modellerin öğrenilmesi ile günlük yaşamda ve iş hayatında yeni teknolojiler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ortaya çıkan yeni teknolojileri kişinin eğitim hayatı dışında da yaşamı boyunca öğrenmesi gelişen topluma ayak uydurması açısından önemlidir (Akbaşlı ve Durnalı; 2017: s. 728).

Geleneksel liderlik yaklaşımları bulunduğumuz dönemdeki liderlerin davranışlarını tanımlamakta yetersiz kaldıkları için liderlik ile ilgili bireylerin ve örgütün ihtiyaçlarına göre teknolojik liderlik gibi daha çağdaş liderlik türleri ortaya çıkmıştır (Sağbaş, 2019: s. 13).

Teknolojik gelişmeler eğitim sistemindeki öğretim metotlarının gelişmesini sağlamaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte toplumun ihtiyacını karşılayacak olan, eğitimde topluma ivme kazandıracak yeni yöntemlerin okullara yansıtılması için okul yöneticilerine önemli görevler düşmektedir. Eğitimde teknolojinin yaygınlaşmasına öncü olacak okul yöneticilerinin eğitimin amacına ulaşmasına yardımcı olmaları ve öğretmenleri etkilemeleri için teknolojiyi kendilerinin de etkin kullanması gerekmektedir. Teknoloji liderliği; gelişen teknoloji ile oluşan rekabetçi ortamda, eğitim paydaşlarının teknoloji ile özdeşleşmesini ve eğitim kurumunun güçlenmesini sağlamak için okul yöneticilerinde bulunması gereken özellikler kapsamaktadır (Öztaban, 2020: s. 44-45).

Yönetici ve çalışanların meslek yaşantılarında başarılı olmaları için kazanmaları gereken bazı yeterlikler vardır. Bunlar arasında zaman, personel, para gibi kaynakları etkili kullanabilme, diğer personelle takım çalışması, liderlik vb. durumlarda olumlu iletişim kurabilme, bilginin edinilmesi teknolojiye uyarlanması gibi konularda doğru kullanılması, teknolojik düzenin doğru anlaşılması, verimli sistemlerin oluşturulması ve geliştirilmesi, teknolojinin doğru kullanılması sayılabilir (Şad ve Arıbaş, 2010: s. 185).

Okullarda teknolojik kullanımı konusunda uzmanlaşmış öğretmen ve yöneticilerin bulunması ve bu uzmanlaşmış öğretmenleri harekete geçirecek okullardaki teknoloji kullanımının kalitesini arttıracak liderlik düşüncesine duyulan ihtiyaç zaman geçtikçe daha çok artmakta bu da eğitim kurumlarını gelişen teknoloji dünyası ile birleşmeye yönlendirmektedir (Banoğlu, 2011: s. 199). Okullardaki ilk kullanılan teknoloji alet olarak kabul edilen kara tahtalar günümüzde yerini internete bağlı bilgisayarlar, tablet bilgisayarlar, etkileşimli tahtalar, projeksiyonlar vb. araçlara bırakmakta sınıf ortamları ise sürekli etkileşimin olduğu ağ ortamlarına dönüşmektedir. Toplumun ağ ve bilgi toplumuna dönüşümüne uygun olarak okullardaki eğitim teknolojilerinin de uygun şekilde güncellenmesi eğitim teknolojileri konusunda uzman personelin yetiştirilmesi okul yöneticilerinin sorumluluklarının artmasına sebep olmaktadır (Eren ve Kurt, 2011: s. 220).

Teknoloji liderinin amacı teknolojiyi eğitim müfredatı ile birleştirerek öğretmenlerin teknoloji konusunda uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Teknoloji bir liderinin önüne koyduğu bu amacı başarması için teknoloji uzmanlığı yeterli olmayacaktır. Teknoloji lideri eğitim teknolojileri ile ilgili amaçlar ve standartlar hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Teknoloji ile eğitimin bütünleştirilmesi ile ne gibi yarar sağlanacağını bilmeli ve öğretmenleri için mesleki çalışma planları oluşturmalıdır (Beytekin, 2014: s. 442).

Okullardaki teknolojik araçların sayısı, bunlara erişim durumu, teknolojik liderin teknoloji konusuna aşina olması, eğitimdeki teknoloji etkinliklerinin bir plan dahilinde iş birliği yapılarak yürütülmesi teknoloji liderliğini kapsamaktadır. Ayrıca bu konuda gerekli desteğin sağlanması, personelin mesleki gelişiminin sağlanması, gerekli donanımın ve yazılımın sağlanması, bu durumda ortaya çıkacak giderlerin karşılanması ve fiziksel ortamların teknolojiye göre uyarlanması teknoloji liderliği kapsamındadır (Sağbaş, 2019: s. 15).

Okulların doğal teknoloji lideri olması beklenen kişiler okul yöneticileridir. Yasal olarak görevleri olan, okulla ilgili karar verici olan, okulun bütçe kontrolünü yapan, okulun çevresiyle ilgili ilişkilerini

düzenleyen okul yöneticilerinin okuldaki teknoloji liderliği rollerini üstlenmeleri doğaldır. Eğitimde teknoloji kullanım alanlarının artması yöneticilerin teknoloji liderliği rollerinin yeniden şekillenmesini sağlamıştır. Okullarda okul yöneticilerinin bir teknoloji lideri olarak en önemli görevi kendi okullarındaki eğitim ve teknolojinin bütünleşmesini sağlamalarıdır (Raffo ve Gunter, 2008: s. 413).

Teknolojik altyapı teknolojik liderliğini şekillendirirken aynı anda teknoloji liderliği de teknolojik altyapıya göre şekil almaktadır. Teknoloji liderliği ve teknolojik altyapı sürekli birbirleri ile etkileşim halindedir. Teknoloji liderliği konusunda altyapı genellikle göz ardı edilmektedir. Teknoloji liderliği konusunda genellikle teknolojik kaynaklar ön plana çıkarılmış, liderlik konusu arka planda kalmıştır. Aslında altyapı ve diğer teknolojik kaynakları teknoloji liderinin olmadığı durumlarda teknoloji çıktılarına çok az etki etmektedir. Bu sebeple eğitim teknolojileri ile liderliğin birleşmesi sağlanmalıdır (Anderson ve Dexter, 2005: s. 55).

Şekil 5: Teknoloji Liderliği Modeli Kaynak: (Anderson ve Dexter, 2005: s.56).

Teknoloji liderliğinin kapsamı oldukça geniştir. Bu sınıfların aydınlatılmasından teknoloji kullanımında alınması gereken sağlık tedbirlerine, okulda demokratik ortamların yaratılmasından internet kullanımına, her türlü eşitsizliğe rağmen öğrencilere teknolojide fırsat eşitliği sağlamaya kadar pek çok durum teknoloji liderliği içerisine girmektedir (Banoğlu, 2011: s. 199-200).

Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği davranışlarına ne kadar sahip olduklarının anlaşılması, okuldaki eğitim öğretim etkinliklerinde teknolojinin ne kadar kullanılması gerektiğinin bilmesi eğitimdeki başarı açısından önemlidir. Bu sebeple teknolojinin eğitim öğretim ortamlarında verimli bir biçimde kullanılması için okul yöneticilerinin teknolojik liderlik özelliklerine sahip olmaları önemlidir (İrmak, 2015: s. 42).

Teknolojik Liderlik Standartları

Okul yöneticilerin okullarının doğal teknoloji lideri olarak net bir görev tanımlarının bulunmaması ve teknolojinin eğitime entegrasyonu sürecinde okul yöneticilerinin sorumlu olmasından dolayı merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan "Eğitimde Uluslararası Teknoloji Topluluğu" (International Society for Technology in Education - ISTE) tarafından öğrenciler öğretmenler ve teknoloji liderleri için standartlar belirlenmiştir (Şişman Eren, 2010: s. 20). Oluşturulan bu standartlara "Ulusal Eğitim Teknoloji Standartları" (National Educational Technology Standards, NETS) adı verilmiştir.

ISTE 2002 yılında eğitim yöneticileri ile ilgili ölçüleri altı boyutta toplamıştır. Liderlik ve vizyon, öğrenme ve öğretme, üretkenlik ve mesleki uygulama, destek yönetim ve faaliyetler, ölçme ve değerlendirme son olarak sosyal, yasal ve etik ilkeler bu standartları oluşturmaktadır. 2009 yılında bu standartlar yeniden düzenlenerek beş boyuta indirgenmiştir. Bunlar vizyoner liderlik, dijital çağ öğrenme kültürü, profesyonel uygulamada mükemmellik, sistematik gelişim ve dijital vatandaşlıktır. 2018 yılında bu standartlar yeniden güncellenmiştir. Öncelikle eğitim yöneticisi kavramı yerine eğitim lideri kavramına bırakmıştır. Bu standartlar değişiklik geçirerek yeniden beş boyutta ifade edilmiştir. Bu boyutlar eşitlik ve vatandaşlık savunuculuğu, vizyoner planlayıcı, güçlendirici lider, sistem tasarımcısı ve bağlı öğrenen olarak belirlenmiştir (Seven, 2021: s. 11)

Eşitlik ve Vatandaşlık Savunuculuğu

Eğitim liderleri eşitliği kapsayıcılığı ve dijital vatandaşlık uygulamalarını arttırmak için teknolojiyi kullanırlar (ISTE, 2023).

Eğitim Liderleri;

- Okulda öğrenim gören öğrencilerin tüm öğrenme ihtiyaçlarını karşılayacak kadar teknoloji konusunda aktif olan öğretmenlere sahip olmalarını sağlar.
- Öğrencilerin öğrenme imkanlarını arttırmak için gerekli altyapıya ve teknolojiye erişimini sağlar.
- Örnek dijital vatandaş olarak çevrimiçi kaynakları objektif olarak değerlendirerek çevrimiçi sivil söylemlere katılarak olumlu sosyal değişime katkıda bulunur.
- Teknolojik kullanımında ahlaki ve yasal kurallara uyarak çevrimiçi örnek davranışlar sergiler.

Vizyoner Planlayıcı

Eğitim liderleri öğrenmeyi teknoloji ile dönüştürmek için bir vizyon, stratejik plan ve sürekli olarak devam eden değerlendirme döngüsü oluşturmaya diğer paydaşları da dahil ederler (ISTE, 2023).

Eğitim Liderleri;

- Öğrenci başarısını arttırmak için teknoloji kullanımını eğitime uyarlayarak bir vizyon geliştirir ve tüm eğitim paydaşlarını buna dahil eder.
- Öğrenmeyi geliştirmek için teknolojinin kullanımını ile ilgili stratejik plan oluşturarak bir vizyon geliştirir.
- Stratejik planındaki ilerlemeyi değerlendirerek gerekli düzeltmeleri yapar. Bunun sonucunda ortaya çıkan etkiyi ölçer. Öğrenmeyi dönüştürmek için teknolojiyi kullanır.
- Statik planla ilgili bilgi toplar ve eksiklikleri giderme konusunda diğer paydaşlarla etkili iletişim kurar.
- Teknoloji ile öğrenme süreçlerini, en iyi uygulamaları, karşılaşılan zorlukları diğer eğitim liderleri ile paylaşır.

Güçlendirici Lider

Eğitim liderleri öğrencilerin ve öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak öğrenme ve öğretmeleri için kültür yaratırlar (ISTE, 2023).

Eğitim Liderleri;

- Eğitimcilerin profesyonel oldukları alanda çalışmalarını, liderlik becerilerini geliştirmeleri kişisel profesyonel öğrenimlerine devam etmeleri konusunda destekler.
- Öğrenci ve öğretmenlerine ISTE standartlarını günlük hayatta uygulamaya dökabilmeleri için kolaylık sağlar.
- Yeni teknolojileri deneyimlemek için ortam sağlayan iş birliğini kültürüne ilham verir.
- Öğrencilerin kültürel sosyal duygusal ve bireysel öğrenmelerini arttırmak için eğitimcilerin teknoloji kullanmalarını destekler.
- Öğrencilerin gerçek zamanlı ilerlemesini takip etmeyi kolaylaştıran değerlendirme yöntemleri sunar.

Sistem Tasarımcısı

Eğitim liderleri öğrenmeyi desteklemek ve devam ettirmek güncel olmasını sağlamak için ekipler ve sistemler oluştururlar (ISTE, 2023).

Eđitim Liderleri;

- ✓ Ekiplerin stratejik planını uygulanmasında altyapı ve sistemleri iş birliđi içinde kurmasına liderlik eder.
- ✓ Gelecekteki talebi karşılamak için eğitimde kullanılacak teknolojik kaynakların yeterli ve ölçeklenebilir olmasını sağlar.
- ✓ Öğrencilerin ve personelin gizlilik ve veri yönetimi kurallarına uymasını sağlayarak gerekli tedbirleri alır.
- ✓ Stratejik planı destekleyen, eğitim öğretim önceliklerine uyan ve yapılan çalışmalarını destekleyen iş birliđi kurar.

Bađlı Öğrenen

Eđitim liderleri farklı kaynaklar sayesinde kendileri ve başkaları için sürekli profesyonel öğrenmeleri modeller ve teşvik eder (ISTE, 2023).

Eđitim Liderleri;

- ✓ Eğitim bilimlerindeki yeni yaklaşımları, gelişmeleri ve gelişmekte olan eğitim teknolojileri konularını takip eder ve bu konularda güncel kalmak için amaçlar belirler.
- ✓ Diđer meslektaşlarıyla iş birliđi yapmak onlarla deneyimlerini paylaşmak üzere çevrimiçi mesleki öğrenme ağlarında düzenli olarak katılır.
- ✓ Çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimini destekleyen etkinliklere düzenli olarak katılmaları için teknolojiyi kullanır.
- ✓ Deđişime öncülük etmek, sistemleri ilerletmek ve yönlendirmek, eğitim teknolojilerinin nasıl geliştirilebileceđi konusunda sürekli fikir oluşturmak için gerekli olan becerileri geliştirir.

Türkiyede Eğitim Yöneticilerinin Teknoloji Kullanımı ile İlgili Sorumlulukları.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2001 yılında Eğitimde teknolojinin etkili bir biçimde kullanılması için okul yöneticilerinin sorumlulukları belirlenmiştir. Buna okul yöneticisi teknoloji konusunda ihtiyaç duyulan kaynaklar, mesleki gelişim fırsatları, yazılım güncellemeleri ve teknik destek için kaynak oluşturur. Teknoloji kullanımında karşılaşılan problemleri çözebilir. Öğretmenlerin ihtiyacı olan mesleki gelişim planlarının hazırlanma sürecine katılmalarını sağlar. Teknolojinin okul içinde kullanımını değerlendirmek ve eğitimde teknolojinin kullanımı ile ilgili öğeleri belirlemekle sorumludur. Öğrencilerin ve öğretmenlerin teknolojik kaynaklara erişmesinde fırsat eşitliđi sağlayacak yöntemler geliştirir. Eğitim ortamlarında öğretmenlerin teknoloji kullanımı ile ilgili ihtiyaçlarını dinler ve değerlendirir. Okuldaki tüm personele e-posta adresi sağlar ve paylaşımlarını bu adres üzerinden yapmalarını sağlar. Diđer okullardaki başarılı teknoloji uygulamalarından haberdar olup personeli de bu konuda bilgilendirir. Örnek etkinlikler geliştiren öğretmenleri belirleyerek diđer öğretmenlerle paylaşımda bulunmalarını sağlamakla görevlidir (Öztaş, 2013: s.27).

YÖNTEM

Araştırmanın bu bölümünde araştırmada kullanılan model, çalışma grubu hakkında bilgiler, veri toplama araçları hakkında bilgiler, veri toplama aşaması ve çözümlenmesinde izlenen yollar ile geçerli güvenirlik ile ilgili çatışmalara sırasıyla yer verilmiştir.

Araştırmanın modeli

Nitel araştırma insanların kendi sınırlarını keşfetmesi ve kendi çabasıyla şekillendirdiđi sosyal sistemlerin en uç noktalarını keşfetmek için geliştirdiđi bilgi yaratma yollarından biridir (Özdemir, 2010: s. 326). Nitel yöntem kullanılarak tasarlanan çalışmalarda işlenen konu hakkında derin bilgilere ulaşma amacı vardır. bu bakımdan bir kaşif gibi davranarak ek sorularla gerçeğin peşine düşer ve karşısındakinin bakış açısına değeri verir (Karataş, 2015: s. 63).

Nitel araştırmalarda determinist yaklaşım öncelikle gerekçe değildir. Neden sonuç ilişkilerine yer verilmez. Sayısal veriler ve istatistiklere az yer verilmesine rağmen sözel ve nitel analizlere daha fazla

önem verilir. Nitel arařtırmalar olayları baėlamı iinde deėerlendirilir. Problemleri ierisinde bydė sistem ierisinde deėerlendirir. Probleme sebep olan iliřkileri doėal ortamında yorumlamaya ve anlamlandırmaya alıřır. Arařtırmanın planlanması ve yrtlmesinde arařtırmacıya esneklik saėlar. Arařtırma srecinde duruma gre yeni yntem ve yaklařımların geliřtirilmesine, arařtırma senaryosunda deėiřiklikler yapma nitel arařtırmanın zelliklerindedir. Ayrıca keřfedici bir zelliėe sahip olduėu iin zerinde alıřılan konuları detaylandırmada olduka kullanıřlıdır. (Neuman, 2012: s. 224-228). Nitel arařtırmalarda bilginin derin ve otantik olması nemlidir. Bu yzden daha byk genellemeler yerine daha kk arařtırma gruplarından elde edilen ayrıntılı ve spesifik verilere odaklanır (Baltacı, 2019: s. 369).

Bu arařtırmada ortaokulda grev yapan okul yneticilerinin teknolojik liderlik yeterlikleri belirlenmeye amalanmıřtır. Bu amala nitel arařtırma tekniėi olan yarı yapılandırılmıř grřme tekniėi kullanılmıřtır.

alıřma Grubu

Bu alıřmada 2022-2023 eėitim ėretim yılında Kocaeli ili Kartepe ilesindeki ortaokullarda grev yapmakta olan 20 ortaokul yneticisi ile grřmeler gerekleřtirilmiřtir. alıřma kapsamında rneklem seilirken kartopu rnekleme kullanılmıřtır. Kartopu rnekleme ynteminde srec “Bu konu hakkında en ok kimler bilgi sahibi olabilir? Kimlerle grřmemi nerirsiniz?” sorusu ile katılımcılardan elde edilen bilgiyle birlikte grřme yapılan kiřiler kartopu gibi bymektedir (Yıldırım ve řimřek, 2008, s. 120).

Kartopu rnekleme yntemiyle ulařılan alıřma grubunu demografik zellikleri tablo 3.1. de gsterilmiřtir. Katılımcı kodları ynetici olarak belirtilmiř ve Y ile bařlatılarak arařtırmaya katılım sırasına gre numaralandırılmıřtır (Y1, Y2 gibi).

Tablo 2: Katılımcıların Demografik zelliklerine İliřkin Tablo

Katılımcı	Kıdem	Yneticilik Kıdemi	Yař	Cinsiyet	Grevi	Branř
Y1	23	17	44	E	Okul Mdr	Sosyal Bilgiler
Y2	12	9	37	E	Okul Mdr	Beden Eėitimi
Y3	18	7	38	E	Mdr Yardımcısı	Trke
Y4	18	8	43	E	Mdr Yardımcısı	Trke
Y5	25	10	47	E	Okul Mdr	İngilizce
Y6	18	4	44	E	Mdr Yardımcısı	İngilizce
Y7	44	20	64	E	Okul Mdr	Sosyal Bilgiler
Y8	22	7	45	E	Mdr Yardımcısı	Trke
Y9	29	15	54	E	Okul Mdr	Beden Eėitimi
Y10	24	19	45	E	Okul Mdr	Matematik
Y11	17	10	40	E	Okul Mdr	Sınıf ėretmeni
Y12	17	7	48	E	Mdr Yardımcısı	Trke
Y13	29	8	55	E	Mdr Yardımcısı	Sosyal Bilgiler
Y14	25	17	48	E	Okul Mdr	Din Kltr
Y15	19	4	43	E	Okul Mdr	Biliřim Tek.
Y16	24	7	46	E	Mdr Yardımcısı	Trke
Y17	20	13	42	E	Okul Mdr	Trk Dili Ve Ed.
Y18	20	10	47	E	Mdr Yardımcısı	Beden Eėitimi
Y19	18	8	42	K	Mdr Yardımcısı	Trke
Y20	20	7	41	E	Mdr Yardımcısı	Sosyal Bilgiler

Tablo 3 de yer alan demografik bilgiler incelendiėinde yneticilerin yařlarının 37 ile 64 arası deėiřmekte olduėu grlmektedir. Yařların ortalaması alındıėında ise arařtırmaya katılanların yař ortalamasının 46 olduėu grlmřtr. Bununla birlikte 1 yneticinin kadın, 19 yneticinin ise erkek olduėu grlmektedir. Arařtırmaya katılanların kıdemine bakıldıėında 4 ve 44 u deėerleri arasında gndemlere sahip oldukları grlmřtr. Arařtırmaya katılanların 10’u okul mdr, 10’unun ise mdr yardımcısı olduėu tespit edilmiřtir.

Veri Toplama Araçları

Nitel araştırmaların veri toplama yöntemlerinin gözlem olması sebebiyle zaman ve maliyet açısından büyük örneklem gruplarıyla çalışmak çok zordur. Geniş örneklem grupları, gözlemler ve görüşmelerde elde edilen büyük miktarda veriyi analiz etmek zordur. Bu sebeple nitel araştırmalar genelleme kaygısı olmadan evrende olabilecek tüm çeşitliliği, zenginliği, çeşitliliği ve uyumsuzluğu temsil eden büyük resmi elde etmeye çalışır (Karataş, 2015: s. 70). Alanyazın taraması ile elde edilen verilerin ışığında araştırmada kullanılacak görüşme formu oluşturulmuştur. Araştırmada veriler göre yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır.

İnsanların deneyimlerini anlamak görüşme tekniğinde doğru bilgiye ulaşmakla olmaktadır. Katılımcıların gönüllü olması ve istekli olması gerçek bilgiye ulaşmamızı sağlar. Gönüllüğü ve istekliliği sağlamak amacıyla yapılandırılmamış görüşmelerden ziyade farklı desenler kullanarak daha derin görüşmelerin yapıldığı çalışmalarda araştırmacının hızlı bir şekilde katılımcı ile işte kurması gerekir. Başarılı veri toplamanın ilk adımı olumlu ilişki kurmaktır. Katılımcıyla doğru ilişkiler kurmak paylaştığı bilgileri güvenmesini sağlamakta, katılımcının paylaştığı kendi deneyimlerini ve tutumlarını güvenilir bir şekilde ifade etmesi için rahat bir ortam sağlamaktadır (DiCicco-Bloom ve Crabtree, 2006: s. 317).

Yapılandırılmış görüşme sorularının daha esnek bir formatta hazırlanmasına imkan sağlayan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği katılımcıların hazırlanan sorulara açık uçlu cevaplar vermelerini sağlar. Nitel görüşmeler içerisinde kullanılan teknik olarak yarı yapılandırılmış görüşmeler bilinmektedir (Edwards ve Holland, 2013: s. 29). Sorular bu araştırma tekniğinde standardize edilip kısmen de araştırmacı tarafından açık uçlu bırakılmaktadır (Wengraf, 2001: s. 62). Bu şekilde görüşülen kişinin verdiği cevaplar bilgi üretmek için ve araştırmayı genişletmek için imkan sağlanmaktadır (Rubin ve Rubin, 2005: s. 88). Araştırmacılar bu tür görüşmeleri gerçekleştirirken konu ile ilgili tüm ayrıntıları ve araştırma problemlerini içeren kontrol listesi hazırlamaları gerekmektedir. Böylece araştırmacının daha ayrıntılı araştırma yaparken çalışma amacından sapmasını engellemektedir (Alshenqeeti, 2014: s. 40). Görüşme soruları planlanmış olsa bile görüşmenin esnek olması ve katılımcıya özgür alan sunması önemlidir (Liamputtong, 2019: s. 402).

Araştırmaya uygun olarak yarı yapılandırılmış görüşme formunda açık uçlu sorular hazırlanarak form oluşturulmuştur. Görüşme formu oluşturulduktan sonra 2 kişi ile pilot çalışma yapılmıştır. Elde edilen veriler analiz edilerek hedeflere ulaşip ulaşılmadığını bakılmış sorular revize edilmiştir. Bu sorular görüşme yapılan kişilerin hangi sırayla sorularak katılımcıların soruları istediği gibi yanıtlamasına izin verilmiştir.

Araştırmada veri toplamak için okul yöneticilerine “Ortaokul Okul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Rollerini” ni kendi algılarına göre ölçmeyi hedefleyen yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu okul yöneticilerine gönüllülük esasına bağlı kalınarak uygulanmıştır. Görüşme öncesinde okul yöneticilerinden randevu alınmıştır. Görüşmeler bireysel olarak randevu alınan günde okul yöneticilerinin okullarında gerçekleştirmiştir. Görüşmeler yaklaşık 30 dakika sürmüştür.

Tablo 3: Alt Problemler ve Görüşme Soruları

Alt Problemler	Görüşme Soruları
	1. Kendinizden bahseder misiniz? (Yaş, kıdem, yöneticilik kıdemi, öğrenim durumu)
Ortaokullarda okul yöneticileri hangi teknoloji liderliği rollerini gerçekleştiriyorlar?	2. Okulunuzda fırsat eşitliği sağlamak için öğrencilerin kullanacakları cihazların seçiminde hangi teknik ve pedagojik özellikleri göz önünde bulundurursunuz?
Ortaokullarda okul yöneticileri hangi teknoloji liderliği rollerini gerçekleştiriyorlar?	3. Okulunuzdaki öğrencilerin başarılarını artırmak için teknoloji kullanımı ile ilgili okul planı oluştururken ve geliştirirken hangi eğitim paydaşları ile iş birliği içindesiniz?
Ortaokullarda okul yöneticileri hangi teknoloji liderliği rollerini gerçekleştiriyorlar?	4. Okulunuzdaki öğretmenlerin eğitim teknolojileri ile ilgili gelişimi için ne gibi çalışmalar yapmaktasınız?
Ortaokullarda okul yöneticileri hangi teknoloji liderliği rollerini gerçekleştiriyorlar?	5. Eğitim teknolojileri ile ilgili dijital güvenliğin sağlanması için ne gibi çalışmalar yapmaktasınız?
Ortaokullarda okul yöneticileri hangi teknoloji liderliği rollerini gerçekleştiriyorlar?	6. Tecrübelerinizi meslektaşlarımızla hangi iletişim yoluyla paylaşırsınız?
Ortaokullarda okul yöneticilerinin teknoloji liderliğine ilişkin karşılaştıkları sorunlar nelerdir?	7. Eğitim teknolojilerinin tedarikinde ile ilgili ve kullanımı ile ilgili ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz?

Tablo incelendiğinde bilinci alt problemin görüşme formunda yer alan durum ikinci üçüncü dördüncü beşinci ve yedinci soru ile, ikinci alt problemin ise görüşme formunda altıncı soru ile ilişkilendiği görülmektedir.

Verilerin Analizi

Nitel araştırmalarda veri analizleri; genellikle verilerin hazırlanması kodlanması, oluşturulan kodların basitleştirilerek temalara dönüştürülmesi, verilerin tablo, şekil ve tartışma şeklinde sunumunu kapsamaktadır (Creswell, 2021: s. 182). Araştırma hakkında bilgi sahibi olmak, asıl konu ve hikayeleri ortaya koymak, Elde edilen bilgileri araştırma sınırlılıkları doğrultusunda azaltmak nitel verilerin analizindeki amaçtır (Sandelowski vd., 1997: s. 371).

Araştırmanın sonunda elde edilen verilere betimsel ve içerik analizi uygulanır. Derinlemesine analiz gerektirmeyen veriler betimsel analizi ile işlenir. Verilerin daha ayrıntılı ve daha yakından incelenmesi gereken durumlarda içerik analizi yöntemi kullanarak kavram ve temalara ulaşılır (Yıldırım ve Şimşek, 2008: s.89). Araştırma yapılırken bireyleri tanıtan veriler betimsel analiz ile değerlendirirken, verileri tanımlama işlemlerinde, verilerin arasındaki ilişkilerin tespitinde, verilerin belli kavram ve temalar etrafında bir araya getirilerek yorumlanmasında içerik analizi yöntemi kullanılır (Altunışık vd., 2010: s. 322).

Nitel araştırma yöntemlerinde çok kullanılan analiz tekniklerinden biri olan ve görsel ve yazılı verilerin analizinde çokça kullanılan yöntem içerik analizidir (Şahin vd., 2021: s. 236). Bu yöntemle öncelikle verilerin nesnel, niceliksel ve sistematik tanımlanmasını sağlar, temalar ve kodlar oluşturularak verilerin analiz edilmesini sağlar. (Uygun vd., 2019: s. 505).

Bu çalışmada, verilerin analiz edilmesinde, içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmacının elde ettiği verileri anlamlandırmak, veriler arasındaki ilişkileri yorumlamak ve okuyucuya sunmak içerik analizinin temel amacıdır. Araştırmacılar katılımcıların görüşlerini inceler ve kodlar oluşturur. Konular arasındaki ilişkilere bakılarak kategoriler belirlenir. Kategorilerine bakılarak onları kapsayan temalar belirlenir. Danışman öğretim üyesinin içerik analizleri konusunda görüşleri alınarak araştırmanın geçerliği ve güvenilirliği sağlanmaya çalışılır (Özmen, 2022: s. 73).

BULGULAR

Bu aşamada araştırmanın konusu ile ilgili olarak, ortaokullarda görev yapan okul yöneticilerinin teknolojide liderliği rollerini belirlemek için kendi görüşlerinden elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Bu bulgulara ilişkin; temalar, kodlar ve bu kodlara ilişkin katılımcılar tablolar halinde sunulmuştur.

Araştırmanın Birinci Alt Problemine İlişkin Bulgular

Araştırmanın birinci alt problem cümlesi şu şekildedir: “Ortaokullarda okul yöneticileri hangi teknoloji liderliği rollerini gerçekleştirebiliyorlar?” Bu problem cümlesi kapsamında görüşmecilere görüşme sorusu olarak:

1-Okulunuzda fırsat eşitliği sağlamak için öğrencilerin kullanacakları cihazların seçiminde hangi teknik ve pedagojik özellikleri göz önünde bulundurursunuz? Okulunuzdaki öğrencilerin başarılarını artırmak için teknoloji kullanımı ile ilgili okul planı oluştururken ve geliştirirken hangi eğitim paydaşları ile iş birliği içindesiniz?

2-Okulunuzdaki öğretmenlerin eğitim teknolojileri ile ilgili gelişimi için ne gibi çalışmalar yapmaktasınız?

3-Eğitim teknolojileri ile ilgili dijital güvenliğin sağlanması için ne gibi çalışmalar yapmaktasınız?

4-Tecrübelerinizi meslektaşlarınızla hangi iletişim yoluyla paylaşırsınız?

soruları yöneltilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen bulgular; tema, kod ve katılımcılar şeklinde Tablo 4.1’de gösterilmiştir.

Tablo 4: Ortaokullarda Okul Yöneticilerinin Hangi Teknoloji Liderliği Rollerini Gerçekleştirdiğine İlişkin Veriler

Tema	Kod	Katılımcılar
<i>Fırsat Eşitliği Sağlama</i>	İhtiyacı belirleme	YÖ2 YÖ5 YÖ9 YÖ12 YÖ16 YÖ19 YÖ5 YÖ6 YÖ7 YÖ14 YÖ18 YÖ19
	Düzeğe uygunluk Erişilebilirlik Kullanım kolaylığı	YÖ4 YÖ18 YÖ1 YÖ2 YÖ6 YÖ10 YÖ15 YÖ18 YÖ19 YÖ1 YÖ3 YÖ4 YÖ6 YÖ9 YÖ10 YÖ11 YÖ13 YÖ15 YÖ18 YÖ20
	Ekonomik olması	YÖ5 YÖ6 YÖ1 YÖ3 YÖ5 YÖ9 YÖ15
	Sağlamlık Amaca uygunluk İlgi Çekicilik	YÖ3 YÖ20
<i>Vizyoner Planlayıcı Olma</i>	Teknoloji vizyonu geliştirme	YÖ1 YÖ2 YÖ3 YÖ5 YÖ11 YÖ14 YÖ17
	Eğitim paydaşlarıyla iş birliği	YÖ1 YÖ2 YÖ3 YÖ4 YÖ5 YÖ6 YÖ7 YÖ8 YÖ9 YÖ10 YÖ11 YÖ12 YÖ13 YÖ14 YÖ15 YÖ16 YÖ17 YÖ18 YÖ19 YÖ20
	İstisare etme	YÖ1 YÖ2 YÖ4 YÖ10 YÖ12 YÖ14 YÖ16
<i>Güçlendirici Liderlik</i>	Mesleki gelişimi destekleme	YÖ1 YÖ2 YÖ3 YÖ4 YÖ5 YÖ6 YÖ7 YÖ8 YÖ9 YÖ10 YÖ11 YÖ12 YÖ13 YÖ14 YÖ15 YÖ16 YÖ17 YÖ18 YÖ19 YÖ20
	Dijital kültür ortamı hazırlama	YÖ1 YÖ2 YÖ3 YÖ5 YÖ8 YÖ9 YÖ11 YÖ12 YÖ13 YÖ16 YÖ17 YÖ18 YÖ20
<i>Sistem Tasarlama</i>	Dijital güvenliği sağlama	YÖ1 YÖ2 YÖ3 YÖ4 YÖ5 YÖ6 YÖ7 YÖ8 YÖ9 YÖ10 YÖ11 YÖ12 YÖ13 YÖ14 YÖ15 YÖ16 YÖ17 YÖ18 YÖ19 YÖ20
	Yetkiyi paylaşma	YÖ7 YÖ8 YÖ15
	Gizlilik ve veri yönetimi politikalarına uyma	YÖ1 YÖ2 YÖ3 YÖ4 YÖ5 YÖ6 YÖ7 YÖ9 YÖ11 YÖ12 YÖ18 YÖ19
<i>Sürekli Gelişim</i>	Meslektaşları ile iş birliği yapma	YÖ1 YÖ2 YÖ3 YÖ4 YÖ5 YÖ6 YÖ7 YÖ8 YÖ9 YÖ10 YÖ11 YÖ12 YÖ13 YÖ14 YÖ15 YÖ16 YÖ17 YÖ18 YÖ19 YÖ20
	Kendini geliştirme	YÖ5 YÖ9 YÖ17 YÖ20

Katılımcılarla gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda elde edilen veriler, ortaokullarda okul yöneticilerinin hangi teknoloji liderliği rollerini gerçekleştirdiğine ilişkin *Fırsat Eşitliği Sağlama*, *Vizyoner Planlayıcı Olma*, *Güçlendirici Liderlik*, *Sistem Tasarlama*, *Sürekli Gelişim*, temaları altında toplanabileceğini göstermiştir.

Katılımcılar, ““Fırsat Eşitliği Sağlama, Vizyoner Planlayıcı Olma, Güçlendirici Liderlik, Sistem Tasarlama, Sürekli Gelişim” konusunda kendi görüşlerini belirtmişlerdir. Katılımcılar, “Fırsat Eşitliği Sağlama” konusunda öncelikle ihtiyaç belirlenmesinden, daha sonra, erişilebilir olması gerektiğinden, kullanım kolaylığından, düzeye uygun olması gerektiğinden, sağlam olması gerektiğinden, amaca uygun olması gerektiğinden ve ekonomik olmasından söz etmiştir. Örneğin; *Alınacak teknolojik ürünlerin öncelikle sağlamlığına dikkat ediyoruz. Ürünün sağlamlığına, kullanılabilirliğine ve garanti sürelerine dikkat ediyoruz. Bu cihazları öğrenci kullanacağı için zarar görme ihtimalleri yüksektir. Bu yüzden parça ve tamirat masrafları uygun olan ürünleri seçmekteyiz. Bu cihazları öğrenciler kullanacağı için onların yaş gruplarına uygun olmasını tercih ediyoruz:YÖ5*

Araştırmaya katılan başka bir katılımcı fırsat eşitliği sağlama konusundaki görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir.

Teknolojilerinde fırsat eşitliği sağlamak için alınacak teknolojik cihaza öncelikle ihtiyaç duyulmalıdır. Amaca uygun olmalıdır. Öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklara hitap edebilir olmalıdır. Alınacak teknolojik cihazın maliyeti, Öğrencilerin kullanımına uygun (ergonomik) olmalıdır. Alacağımız teknolojik ürünün uzun ömürlü olması önemlidir. Diğer bir özellik olarak da birden çok amaca hizmet edebilir olması önemlidir:YÖ9

Katılımcılar *Vizyoner Planlayıcı Olma* konusunda teknoloji vizyonu geliştirmeden, eğitim paydaşlarıyla iş birliği ve istişare etmeden bahsetmişlerdir. Örneğin; *Teknolojiyle ilgili bir okul planı geliştirirken öncelikle öğretmenlerin görüşlerini, diğer okullarda görev yapan okul yöneticilerinin görüşlerini alırım:YÖ10*

Diğer bir katılımcının eğitim paydaşları ile iş birliği konusunda sırasıyla faydalandığı kaynakları ifade ederken görüşleri şu şekildedir:

Paydaşlarımız arasında kamu bürokrasisi içindeki Milli Eğitim Bakanlığı, valilik, kaymakamlık sayılabilir. Olmazsa yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve belediyelerden yararlanmaya çağırıyoruz. En nihayetinde okul aile birliğimiz bütçesinden bunları karşılamaya çalışıyoruz. Bir de son dönemde Milli Eğitim Bakanlığı'nın temel eğitim okullarına göndermiş olduğu ödenekler var. Bu ödenekleri de bu doğrultuda harcayabiliyoruz. Plan geliştirirken öncelikle öğretmenlerle birlikte karar veririz:YÖ1

Katılımcılar *Güçlendirici Liderlik* konusunda mesleki gelişimi destekleme ve dijital kültür ortamı hazırlamadan bahsetmişlerdir. Mesleki gelişimi destekleme konusunda bir katılımcının görüşleri aşağıda verilmiştir.

Okulumuzdaki öğretmenlerin eğitim teknolojileri ile ilgili gelişimini sağlamak için mahalli ve merkezi olarak düzenlenen seminer ve kurslara öğretmenlerimizi yönlendiririz. Ayrıca okulumuz içerisinde öğretmenlerimiz için seminerler düzenleyerek mesleki girişimlerine katkıda bulunmaya çalışmaktayız:YÖ7

Bunun yanında *Güçlendirici Liderlik* konusunda mesleki gelişimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında kaşımıza çıkan dijital kültür ortamı hazırlama kodu ile ilişkilendirilen katılımcının görüşleri aşağıda verilmiştir.

Öğretmenlerimizin mesleki gelişimi okul yönetimi olarak çok önemseydiğimiz konulardan biridir. Her eğitim öğretim yılı başında yapılan öğretmenler kurulu toplantısında karar alarak bilişim teknolojileri öğretmeni ile iş birliğine gidip her mesleki çalışmalar döneminde öğretmenlerimize eğitim teknolojileri ile ilgili eğitimler düzenlemekteyiz. Okul temelli mesleki gelişim projesi kapsamında okulumuzda web 2.0 araçları ve teknoloji konusunda 1. dönem öğretmenlerimizin farkındalığını arttırmak için keyifli bir çalışma yaptık. 2. dönem de benzer bir çalışma için planlama yapıyoruz:YÖ17

Katılımcılar *Sistem Tasarlama* konusunda dijital güvenliği sağlama ve yetkiyi paylaşma ve gizlilik ve veri yönetimi politikalarına uymadan bahsetmişlerdir. Örneğin; *Dijital güvenliğin sağlanması konusunda öncelikle idari kısımda kullandığımız bilgisayarlara şifre ile girilebilmektedir. Ayrıca öğrenci ve veli bilgilerini üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmıyoruz. Dijital güvenlik ve güvenli internet kullanımı ile ilgili rehber öğretmenimiz öğrencilere gerekli eğitimleri vermekte, bilişim teknolojileri öğretmenimiz bilişim teknolojileri dersinde bu konularla ilgili öğrencilerle birlikte bu*

uygulamalar yapmaktadır. Akıllı tahtalarının güvenliğinin sağlanması konusunda sadece öğretmenlerimize yetki vermekteyiz. Teneffüs zamanında öğretmen sınıfta bulunmadığında öğrencilerimizin akıllı tahtaları açmalarına müsaade etmiyoruz. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı okullara sunduğu internet hizmeti içerisinde filtre uygulayarak öğrencilerin zararlı sitelere erişmesine engellemektedir.YÖ8

Bunun yanında diğer bir katılımcının sistem tasarlama konusunda teknoloji liderliğini yetkiyi paylaşma olarak belirttiği görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir.

Okulumuzdaki dijital güvenliği sağlamak için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan okuldaki internet hizmetinde filtre kullanılmaktadır. Öğrenciler öğretmenlerimizin kontrolünde internete girmektedir. Ayrıca akıllı tahtalarımızda karekodlu giriş bulunmaktadır:YÖ15

Katılımcılar *Sürekli gelişim* konusunda Meslektaşları ile iş birliği yapma ve kendini geliştirmeden bahsetmişlerdir. Örneğin; *Diğer yönetici arkadaşlarla elde ettiğim tecrübeleri ve onların tecrübelerini karşılaştığımız seminer panel ve toplantı gibi ortamlarda paylaşmaktayız:YÖ20*

Daha resmi ortamlar yerine sürekli gelişim için meslektaşları ile iş birliğini daha samimi ortamlarda gerçekleştirdiğini belirten katılımcının görüşleri şu şekildedir:

Elde ettiğimiz tecrübeleri diğer yöneticilerle sohbet ortamlarında istişare ederek paylaşmaktayız:YÖ12

Özetle araştırmanın bu aşamasında okul yöneticilerinin teknolojik liderlik rollerinde fırsat eşitliği sağlama, vizyoner planlayıcı olma, güçlendirici liderlik, sistem tasarlama ve sürekli gelişimin önemli bir yeri olduğunu görmekteyiz.

Araştırmanın İkinci Alt problemine İlişkin Bulgular

Araştırmanın ikinci alt problem cümlesi şu şekildedir: Ortaokullarda okul yöneticilerinin teknoloji liderliğine ilişkin karşılaştıkları sorunlar nelerdir? Bu kapsamda katılımcılara yöneltilen görüşme sorusu: Eğitim teknolojilerinin tedarikinde ile ilgili ve kullanımı ile ilgili ne gibi sorunlarla karşılaşılıyorsunuz? Şeklinde. Bu soruya katılımcılar tarafından verilen cevaplar doğrultusunda elde edilen bulgular; tema, kod ve katılımcılar şeklinde Tablo 4.2. de gösterilmiştir.

Tablo 5: Okul Yöneticilerinin Eğitim Teknolojileri ile İlgili Karşılaştığı Sorunlar

Tema	Kod	Katılımcılar
Karşılaşılan Sorunlar	Ekonomik sorunlar	YÖ1 YÖ4 YÖ6 YÖ7 YÖ8 YÖ9 YÖ10 YÖ11 YÖ12 YÖ13 YÖ14 YÖ15 YÖ16 YÖ17 YÖ18 YÖ19 YÖ20
	Mevzuat sorunları	YÖ9 YÖ11
	Bakım ve servis sorunları	YÖ1 YÖ3 YÖ6 YÖ7 YÖ9 YÖ10 YÖ11 YÖ15
	Kullanım sorunları	YÖ19
	Yazılım sorunları	YÖ1 YÖ2 YÖ8 YÖ19 YÖ5 YÖ6

Katılımcılarla gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda elde edilen veriler, ortaokullarda okul yöneticilerinin teknoloji liderliğine ilişkin karşılaştığı sorunlarla ilgili ekonomik sorunlar, mevzuat sorunları, bakım ve servis sorunları, kullanım sorunları, yazılım sorunları olarak belirtilmiştir. Örneğin; *Tedarik açısından okulun ekonomik koşulları ölçüsünde yerine göre verilerden, okul aile birliğinden destek alarak okula teknolojik materyaller kazandırmaya çalışıyoruz. Okulumuza destek sağlayacak eğitime yatırım yapan eğitime burs sağlayan katkı sağlayan firmalardan, yardımseverlerden de destek bulmaya çalışıyoruz. Okuldaki teknolojik cihazların bakım maliyetleri bizi zorlamaktadır:YÖ3*

Okulumuzda kullandığımız eğitim teknolojileri cihazlarının maliyet ve bakımları bizim için sorun yaratmaktadır. Geçen yıla kadar bununla ilgili bir bütçemiz yoktu. Ancak bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm ortaokullara ödenek tahsisi yapıldı. Ancak yine de yetersiz olduğu için tedarik konusunda sorun yaşamaktayız:YÖ6

Bu katılımcının ifadelerinden yola çıkarak okullarda teknoloji liderlerinin eğitim teknolojileri ile ilgili sorunlarından birinin mali sorunlar olduğu söylenebilir.

Diğer bir katılımcı mevzuat sorunları başlığı altında eskiyen teknolojik cihazların elden çıkarılmasındaki mevzuat zorlukları hakkındaki görüşlerini şu şekilde belirtmiştir.

Eğitim teknolojileri ile ilgili okula kazandırılan teknolojik aletlerin diğer bir sorunu ise ürün ömrünü tamamladıktan sonra hurdaya ayırmak çok zorlu prosedürlerden geçtiği için okul idarelerine büyük sorunlar yaşatmaktadır. Hurdaya ayırma işlemlerinin kolaylaştırılması okul yöneticilerinin de yükünü hafifletecektir:YÖ9

Eğitim teknolojilerinin tedariği ile ilgili okulumuzun bütçesi yetersiz kalmaktadır. Bu yüzden okul idaresi olarak velilerimizin desteğini almaya çalışmaktayız. Ancak tüm velilerimiz bize olumlu olarak dönüş yapmamaktadır. Bakanlığımızın geliştirdiği bazı politikalardan dolayı destek de bulunmayan veliler okul yöneticilerini şikayet etmektedir:YÖ11

Bu katılımcının ifadelerinden yola çıkarak şikayet mekanizmasının çok kolay işlediğini, bu yüzden okullarda eğitim teknolojileri ile ilgili yeterli veli desteğinin sağlanmadığı söylenebilir.

Okulumuzun eğitim teknolojileri ihtiyaçlarını geçen yıla kadar il Milli Eğitim müdürlüğünden sağlamaktaydık. Bu yıl ise Milli Eğitim Bakanlığı okullara bu ihtiyaçlarını karşılamaları için bir bütçe tahsis etmiştir. Ancak bu bütçenin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bu konu ile ilgili eğitim hizmetlerinin bütçesinin artırılması gerekmektedir:YÖ12

Yukarıdaki ifadeleri kullanan katılımcının söylediklerinden okullara Milli Eğitim Bakanlığı'nın maddi destekte bulunduğu ancak yeterli olmadığı sonucuna ulaşılabilir.

Okulumuz devlet okulu olduğu için her türlü eğitim teknoloji cihazını alıp kullanmak ekonomik açıdan mümkün değildir. Yine de asgari düzeyde bu araçları kullanmaya çalışmaktayız. Bunun dışında teknolojik cihazların bozulduğunda onarımı ile ilgili sıkıntılar yaşamaktayız:YÖ14

Eğitim teknolojileri ile ilgili sorunlara baktığımızda karşımıza maliyet, bakım masrafları ayrıca öğrencilerin bu cihazları yeterince dikkatli kullanmadıkları ortaya çıkmaktadır:YÖ19

Yukarıdaki katılımcının belirttiğine göre bakım ve servis sorunları okul yöneticilerinin eğitim teknolojileri sorunları arasında önemli bir yer tuttuğu söylenebilir.

Özetle araştırmanın bu aşamasında okul yöneticileri teknolojik liderlik konusunda karşılaştığı sorunlar olarak ekonomik sorunları, mevzuat sorunlarını, bakım ve servis sorunlarını, kullanım sorunlarını, yazılım sorunlarını belirttiklerini görmekteyiz.

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Sonuç

Araştırmanın bu kısmında ortaokul yöneticilerinin hangi teknolojik liderlik rollerini yerine getirdiklerini katılımcılardan elde edilen bulgular ışığında tespit edilmesi ile birlikte alanyazında yer alan benzer veya farklı sonuçlar çerçevesinde bu bulgular tartışılacaktır. Sonuçlar irdelenerek uygulayıcılar ve konu ile ilgilenen araştırmacılar için önerilerde bulunulmaya çalışılacaktır. Araştırmada elde edilen sonuçlar, araştırma alt problemlerinde ve katılımcılara iletilen soru sırasına uygun olarak sıralı bir şekilde sunulacaktır.

Birinci Araştırma Problemine Yönelik Sonuçlar

Katılımcılara yarı yapılandırılmış görüşme formu ile birlikte görüş ve önerilerini aktif bir şekilde dile getirmelerini sağlayan hangi teknolojik liderlik davranışlarını sergilediklerini anlamak için bir dizi soru sorulmuş; alınan yanıtlar sonucunda "Fırsat Eşitliği Sağlama, Vizyoner Planlayıcı Olma, Güçlendirici Liderlik, Sistem Tasarlama, Sürekli Gelişim" temaları çerçevesinde okul yöneticilerinin kendi duygu, düşünce, görüş ve önerilerini aktif bir biçimde dile getirdikleri belirlenmiştir. Dolayısıyla okul yöneticilerinin kendi görüşlerine göre okullarında fırsat eşitliği sağladıkları, vizyoner planlayıcı oldukları, güçlendirici lider oldukları, okul ile ilgili sistem tasarımı yaptıkları ve mesleki olarak sürekli gelişim içinde oldukları söylenebilir. Ortaokul yöneticilerinin liderlik yeterlikleri ile ilgili alt temaları incelendiğinde kendilerini *Vizyoner Planlayıcı Olma, Güçlendirici Liderlik, Sistem Tasarlama* liderlik rollerinde kendilerini daha yetkin görmektedir. Okulların sınırlı bütçeye sahip olmasından kaynaklı olarak ortaokul okul yöneticilerinin *Fırsat Eşitliği Sağlama* liderlik rolünü, meslektaşları ile iş birliği yaparken dijital ortamları çok az kullanmaları sebebiyle *Sürekli Gelişim* rolünü yerine getirmekte zorlandıkları görülmektedir.

Şişman-Eren (2010) tarafından yapılan araştırmada belirtildiği gibi okul yöneticileri okullarında eğitim teknolojilerinin kullanılmasının eğitimin kalitesini arttıracığına inanmaktadır. Ayrıca bu teknolojileri kullanmaya çalıştıkları söylenebilir. Bu sebeple okullara eğitim teknolojilerinin sağlanması ve kullanılmasıyla ilgili stratejik hedefler belirledikleri, teknolojinin tedarikinde ve planlamasında eğitim paydaşları ile iş birliği içine gittikleri, öğretmenlere eğitim teknolojileri kullanımı ile ilgili kendilerini geliştirmelerine destek ve rehber oldukları, sistemin tasarımı konusunda okuldaki dijital güvenlik ile ilgili prosedürleri uyguladıkları ve meslektaşlarıyla sürekli iletişim halinde oldukları sonuçları çıkarılabilir. Bununla birlikte okuldaki eğitim teknolojilerinin tedariki ve kullanımı ile ilgili stratejik hedefleri, eğitim teknolojileri ile ilgili paydaşların ihtiyaçlarını belirlemede, eğitim teknolojilerinin kullanımıyla ilgili kuralları belirlemede herhangi bir standardın olmamasından kaynaklı olarak resmi olmayan yöntemleri kullandıkları söylenebilir.

Eren ve Kurt (2011) tarafından yapılan araştırmaya benzer olarak okul yöneticileri stratejik hedefleri belirlerken paydaşların görüşlerini aldığı, eğitim teknolojileri kullanımını okulda teşvik etmeye ve teknik destek sağlamaya çalıştıkları, okulda eğitim teknolojileri kullanımı ile eğitim kalitesinin artacağına inandıkları, eğitim teknolojileri ürünlerinin alınması ya da güncellenmesi gibi durumlarda Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarının yetersiz olduğu, bu kaynakların dışında okul aile birliğinden kamu kurum ve kuruluşlarından, sivil toplum kuruluşlarından, bölgede faaliyet gösteren firmalardan faydalandıkları söylenebilir. Sezer ve Deryakulu (2012) tarafından yapılan araştırma sonuçlarına paralel olarak okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerini yerine getirdikleri belirlenmiştir. Okulları için hedefler belirlerken öğretmenlerinin görüşlerini almaktadırlar. Bu da etkili teknoloji liderliği yapmanın temel koşullarında öğretmen katılımını sağlayarak hedefler belirleme ilkesine uyulduğunu desteklemektedir. Ayrıca okul yöneticilerinin kendileri ve öğretmenlerin gelişimi için eğitim teknolojileri konusunda eğitim fırsatı sağladıkları belirlenmiştir. Okul yöneticilerinin eğitim teknolojilerini etkili olarak kullanamayan öğretmenleri için okul içinde okul temelli hizmet içi eğitimleri planladıkları ya da mahalli hizmet içi eğitimlere yönlendirdikleri, ÖBA üzerinden gerekli eğitimi almaları için yönlendirdikleri söylenebilir. Böylece teknoloji lideri olarak okul yöneticilerinin içinde bulunduğumuz bilişim çağının gereklerini yerine getirme ve mesleki gelişim konusunu önemsedikleri sonucu ortaya çıkmaktadır. Okul yöneticilerinin okul içerisindeki dijital güvenliği sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen bilgi ve veri güvenliği protokollerine uydukları belirlenmiştir.

Baybara (2018) tarafından yapılan öğretmen görüşleri üzerinden şekillenen araştırmasıyla okul yöneticilerinin teknoloji liderliği kapsamında gelişen teknolojilere ayak uydurma, eğitim ortamına entegre etme ve öğretmenlerin eğitim teknolojilerinden faydalanması açısından gerekli desteği sağlama, okul yöneticileri ihtiyaç duyulan teknoloji kaynaklarını sağlamak için eğitim paydaşları ile iş birliği içerisine gitme, etik ve güvenlik ile ilgili olarak teknolojik cihazların kullanımında telif haklarına uyma, eğitim materyallerinde lisanslı ve orijinal yazılımlar kullanma konularında bulgular örtüşmektedir.

Aktaş (2016) ve Sağbaşı (2019) tarafından yapılan araştırmalarla okul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlikleri açısından yeterli düzeyde oldukları konusunda benzerlikler göstermektedir. Ayrıca Öztaban (2020) tarafından yapılan araştırmaya benzer olarak okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerini yerine getirdikleri söylenebilir. Dülger (2020) tarafından yapılan araştırmadaki verilere benzer olarak okul yöneticilerinin teknoloji liderliği algılarının yeterli olduğu söylenebilir.

İkinci Araştırma Problemine Yönelik Sonuçlar

Katılımcılarla gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda elde edilen veriler, okul yöneticilerinin eğitim teknolojilerinin tedarikinde ve kullanımında hangi sorunlarla karşılaştıkları konusunda yöneticilerin kendi görüşleri alınarak ifade edilmeye çalışılmıştır. Yöneticilerle görüşme için hazırlanmış olan yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan “eğitim teknolojilerinin tedarikinde ve kullanımında hangi sorunlarla karşılaşıyorsunuz?” sorusu çerçevesinde yöneticiler tarafından verilen cevaplar ekonomik sorunlar, mevzuat sorunları, bakım ve servis sorunları, kullanım sorunları ve yazılım sorunları olarak kategorize edilmiştir. Araştırma bulgularına benzer sonuçlara ulaşan Özdoğru (2021), karşılaşılan sorunları yönetimsel sorunlar, iletişim sorunları, ekonomik sorunlar planlama sorunları şeklinde sıralamıştır. Ayrıca Çetin (2019) tarafından yapılan araştırmada okul yöneticilerinin karşılaştığı sorunlara baktığımızda mali sorunlar, velilerle ilişkiler, öğretmenlerle ilişkiler, fiziksel koşullar ve

yönetimsel sorunlar olduğu görülmektedir. Eğitim teknolojileri açısından baktığımızda mali sorunlar, yönetimsel sorunlar ve velilerle ilişkiler açısından benzerlik görülmektedir.

Elde edilen veriler ışığında okul yöneticilerinin eğitim teknolojileri ile ilgili olarak ortaya çıkan en önemli sorunun ekonomik sorunlar olduğu görülmektedir. Yapılan görüşmelerde okul yöneticilerinin belirttiği temel sorun, okula eğitim teknolojileri araçları alırken yeterli bütçelerinin bulunmadığıdır. Eğitim teknolojileri araçlarını genellikle Milli Eğitim Bakanlığı kendi bütçesinden karşılayarak okullara sağlamaktadır.

Okul yöneticilerinin belirttiği diğer sorun ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın gönderdiği veya okulun kendi imkânlarıyla aldığı eğitim teknolojisi araçlarının bakım ve servis maliyetlerini okulun bütçesinin karşılamakta zorlandığıdır.

Okul yönetimleri kendi özelinde ihtiyacı olan eğitim araçlarını almak için ya da ihtiyacı olan bakım ve servis giderlerini sağlama için eğitim paydaşları ile iş birliği içine gitmektedir. Okul aile birlikleri, belediyeler, okul civarında faaliyet gösteren firmalar okulların bu ihtiyaçlarını karşılamak için başvurdukları paydaşlardır.

Okul yöneticileri okuldaki teknolojik aletlerin kullanımı ile ortaya çıkan sorunların çözümünde velilerinden yeterli desteği alamadıklarını belirtmişlerdir.

Bazı okul yöneticileri Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullara sağlamış olduğu eğitim teknolojisi cihazlarının yeterli yazılım desteğiyle gelmediğini belirtmişlerdir. Bunun sonucu olarak cihazlarda güvenlik açıklarının ortaya çıktığı, bu açıkları kapatmak için kendilerinin fazladan çaba gösterdiklerini belirtmişlerdir.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nın sağladığı eğitim teknolojisi araçlarını zamanla eskidikten sonra hurdaya ayrılma işlemlerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi olarak yapıldığı için bu araçları yıllarca depolarında bekletmek durumunda kaldıklarını belirtmişlerdir.

Sağbaş (2019) tarafından yapılan araştırmaya benzer olarak ortaokul okul yöneticilerinin okullarında teknolojik yetersizlikle ilgili sorunlarla karşılaştığı görülmektedir. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan eğitim teknolojileri araçlarının temini, bakım ve onarımı ilgili yeterli bütçelerinin olmadığı belirlenmiştir.

Sonuç olarak baktığımızda okullardaki teknoloji lideri olarak okul yöneticileri eğitim teknolojileri ile ilgili okullarında çıkan sorunların çözümünü sağlama konusunda isteklidirler ve ellerinden gelen çabayı göstermektedirler. Keleş, Altay ve Karanfil'in (2020) araştırmasındaki gibi okul yöneticilerinin karşılaştıkları sorunları öğretmenlere teknolojik destek sağlayarak ve okul paydaşları ile iş birliği içerisine giderek çözmeye çalıştıkları sonucuna varılabilir.

Öneriler

Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerini belirlemek için ortaokullarda görev yapan okul yöneticileri değil de görüşme yapılarak bulgulara ulaşılmış ve sonuçların yorumlandığı bu çalışmada ortaya çıkan sonuçlar çerçevesinde uygulayıcılar ve araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur.

Uygulayıcılar (Eğitim Yöneticileri) İçin Öneriler

- ✓ Okul yöneticileri okul çevresinde faaliyet gösteren firmalar ya da sivil toplum kuruluşları ile daha fazla iş birliğine giderek eğitim teknolojileri ile ilgili fırsat eşitliği sağlama konusunda ekonomik zorlukları aşabilirler.
- ✓ Sürekli gelişim konusunda okul yöneticileri elde ettiği tecrübeleri diğer meslektaşlarıyla dijital platformlar üzerinden paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşabilirler.
- ✓ Teknoloji lideri olarak okul yöneticileri görev yaptıkları kurumdaki öğretmenlerin teknolojiyi kullanma konusundaki durumlarını bilmelidir. Okul yöneticileri güçlendirici liderlik rollerini daha iyi yerine getirebilmesi için öğretmenlerinin eğitim teknolojileri ile ilgili çeşitli eğitimlere katılmalarını teşvik etmeli veya öğretmenlerin ihtiyaçlarına uygun okula özgü eğitimler düzenleyebilirler.
- ✓ Teknoloji lideri olarak okul yöneticileri, güçlendirici lider olarak okul içinde öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirecek, öğretmenlerin öğretim sürecini kolaylaştıracak dijital kültür

ortamlarının oluşmasını sağlayabilirler Bilişim teknolojileri öğretmenleri önderliğinde belirlenen zamanlarda okuldaki tüm öğretmenlere Web 2.0 araçlarını sadece değerlendirme amaçlı olmayarak derste kullanımıyla ilgili eğitimler yapılabilir.

- ✓ Dört yılda bir hazırlanan okul stratejik planı genelde yazılı dokümanın ötesinden geçmemekte, yazılanların birçoğu kopyala-yapıştır yöntemi ile plana eklenmektedir. Vizyoner planlayıcı olarak okul özelinde teknoloji konusunda diğer paydaşlarla iş birliğine gidilerek, stratejik hedef belirlenerek, bu hedefler belirli standartlar üzerinden şekillendirilebilir. Ayrıca bu hedefler okul stratejik planına da eklenebilir.
- ✓ Okul yöneticisi okulda öğrenciler ve veliler için dijital güvenlik ile ilgili bilişim teknolojileri öğretmeni tarafından eğitimler verilmesini sağlayabilir.

Politika Yapıcılar İçin Öneriler

- ✓ Eğitim teknolojileri cihazlarının teknik destek ve yazılım desteği için İl veya İlçe Milli Eğitim müdürlükleri bünyesinde okullara bu desteği sağlayacak birimler kurulabilir. Bu birimlerdeki teknik uzmanlar okullara danışmanlık hizmetleri verilebilir.
- ✓ Okul yöneticilerinin teknolojik liderliği konusunda kendilerini geliştirmesi için eğitim teknolojilerinin etkin kullanımı konusunda İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından panel ve eğitimler düzenlenebilir.
- ✓ Milli Eğitim Bakanlığı okul yöneticilerinin eğitim teknolojileriyle ilgili elde ettikleri tecrübeleri birbirleriyle paylaşabilecekleri bir platform oluşturabilir.
- ✓ Milli Eğitim Bakanlığı okullara sağladığı eğitim teknolojileri cihazlarının yazılımsal olarak eksiklerini tamamlayıcı tedbirler alabilir.
- ✓ Okulda ömrünü tamamlayan eğitim teknolojileri cihazlarının elden çıkarılmasını kolaylaştıran yasal düzenlemeler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılabilir.
- ✓ Okul yöneticilerinin eğitim teknolojilerini sağlama ve kullanma konusunda karşılaştıkları sorunları belirlemeye yönelik İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlükleri tarafından araştırmalar yapılabilir.
- ✓ Okulların ihtiyaç duyduğu eğitim teknolojileri cihazlarının temini ve bakımı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her okula ödenekler verilebilir.

Araştırmacılar İçin Öneriler

- ✓ Okul yöneticilerinin teknolojinin liderliği davranışları ile ilgili araştırmalar yapıp ulusal düzeyde standartlar geliştirilebilir.
- ✓ Araştırmanın gerçekleştiği yerin bir ilin bir ilçesiyle sınırlı olması sebebiyle farklı il veya ilçelerde de benzer araştırma konusunda çalışmanın yürütülmesi önerilmektedir.
- ✓ Okul yöneticilerinin eğitim teknolojileri ile ilgili karşılaştığı sorunlarının çözümünde nasıl bir yol izlediği ile ilgili bir araştırma yapılabilir.
- ✓ Bu araştırma devlet ortaokullarında görev yapan okul yöneticileri ile yapılmıştır. Benzer bir araştırma özel okula yöneticileri ile yapılabilir.

KAYNAKÇA

Kitaplar

Alkan, Cevat (2005). Eğitim teknolojisi (7. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Altunışık, Remzi, Recai Coşkun, Engin Yıldırım vd (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.

Başaran, İbrahim Ethem (2000). Eğitim Yönetimi Nitelikli Okul. Ankara: Feryal Matbaası.

Baltaş, Acar (2000). Değişimin İçinden Geleceğe Doğru Ekip Çalışması ve Liderlik, İstanbul: Remzi Kitabevi.

- Can, Halil (1992). *Organizasyon ve Yönetim*. Ankara: Adım Yayıncılık.
- Celep, Cevat (2004). *Eğitim Örgütlerinde Dönüşümsel Önderlik*. Ankara; Anı Yayıncılık.
- Creswell, John (2021). *Nitel Araştırma Yöntemleri: Beş Yaklaşımına Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni*. 6. Baskı, Siyasal Kitabevi: Ankara.
- Çilenti, Kâmuran (1988). *Eğitim Teknolojisi ve Öğretim*. Ankara: Kadioğlu Matbaası.
- Edwards, Rosalind, Janet Holland (2013). *What Is Qualitative Interviewing?*. London: A&C Black.
- Kaya, Zeki (2006). *Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme*. Ankara: Pegem A Yayıncılık
- Koçel, Tamer (1993). *İşletme Yöneticiliği: Organizasyonlarda Çatışma ve Yönetimi*. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ.
- Liamputtong, Pranee (2019). *Handbook Of Research Methods In Health Social Sciences*. Singapore: Springer.
- Neuman, Lawrence (2012). *Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nicel Ve Nitel Yaklaşımlar*. İstanbul: Yayın Odası.
- Rıza, Enver Tahir (1995). *Eğitimde Araç-Gereçler Teknolojisi*. İzmir: Göksu Fotokopi-Ofset
- Rubin, Herbert, Irene Rubin (2005). *Qualitative Interviewing: The Art Of Hearing Data*. California: Sage Publications.
- Şişman, Mehmet (2018). *Öğretim Liderliği* (6. Basım). Ankara: Pegem Akademi.
- Wengraf, Tom (2001). *Qualitative Research Interviewing: Biographic Narrative And Semi-Structured Methods*. London: Sage Publications.
- Yeşil, S. (2013). *Küreselleşme ve değişen çevre dinamikleri ışığında yeni yönetim yaklaşımlarından seçme konular*. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Yıldırım, Ali, Hasan Şimşek (2008). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

2. Makaleler, Bildiriler, Diğer Basılı Yayınlar

- Akbaş, Oktay (2003). "Ulusal teknoloji politikaları ve ilköğretimde teknoloji eğitimi." *Milli Eğitim Dergisi*, (160), 75-88
- Akbaşlı, Sait, Mehmet Durnalı (2017). "Halk eğitim merkezlerinde çalışan işgörenlerin yaşam boyu öğrenme anahtar yeterlik algıları." *OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi*, 7(13): 728-741.
- Akkoyunlu B., İmer, G. (1999). "Türkiye'de Eğitim Teknolojisinin Görünümü, İçinde Çağdaş Eğitimde Yeni Teknolojiler." *Eskişehir:Anadolu Üniversitesi Yayınları No:564*, 160-168
- Aksoy, Mehmet Emin, Latif Çobanoğlu (2018). "Okul Yöneticilerinin Teknoloji Yeterlikleri İle Ulusal/Uluslararası Projelere Başvuruları Arasındaki İlişki." *Electronic Turkish Studies*, 13(18): 31-39.
- Aslantaş, Cüneyt ve Meral Dursun (2008). "Etik Liderlik Davranışının Yöneticiye Duyulan Güven Ve Psikolojik Güçlendirme Üzerindeki Etkisinde Etkileşim Adaletinin Dolaylı Rolü." *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 8(1): 111-128.
- Alshenqeeti, Hamza. (2014). "Interviewing As A Data Collection Method: A Critical Review." *English Linguistics Research*. 3(1), 39-45.
- Avcı, Ömer ve Yalçın Yaşar (2016). "Bir Kamu Kuruluşunda Çalışanların Liderlik Algıları: Olgubilimsel Bir Yaklaşım." *Akademik İncelemeler Dergisi*. 11(1): 187-205.
- Aykanat, Zafer (2010). *Karizmatik Liderlik Ve Örgüt Kültürü İlişkisi Üzerine Bir Uygulama*. Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.
- Aysel, Levent (2006). *Liderlik Ve Duygusal Zekâ*. Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

- Bağlıbel, Murat, Mustafa Samancıoğlu, Semih Summak (2010). “Okul Yöneticileri Tarafından E-Okul Uygulamasının Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modeline Göre Değerlendirilmesi/Assessment Of E-Okul Application By School Managers Using Extended Technology Acceptance Model.” Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13): 331-348.
- Bakan, İsmail, Tuba Büyükbeşe (2010). “Liderlik “Türleri” Ve “Güç Kaynakları”na İlişkin Mevcut-Gelecek Durum Karşılaştırması.” Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2010(2): 73-84
- Baltacı, Ali (2017). “Nitel veri analizinde Miles-Huberman modeli.” Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 1-14.
- Baltacı, Ali (2019). "Nitel Araştırma Süreci: Nitel Bir Araştırma Nasıl Yapılır?." Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5(2), 368-388.
- Banoğlu, Köksal (2011). “Okul Müdürlerinin Teknoloji Liderliği Yeterlikleri Ve Teknoloji Koordinatörlüğü.” Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 199-213.
- Bayram, Şeyda (2013). Liderlik Kavramı ve Liderlik Türlerinin İnovasyon Üzerindeki Etkileri. Yüksek Lisans Tezi. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli.
- Begeç, Suat (1999). Modern Liderlik Yaklaşımları Ve Uygulaması. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Ve Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Beytekin, Osman Ferda (2014). “High School Administrators' Perceptions Of Their Technology Leadership Preparedness.” Educational Research And Reviews, 9(14), 441-446
- Çetin, Şahin (2019). “Okul Müdürlerinin Karşılaştığı Sorunlar: Nitel Bir İnceleme.” Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(4), 1637-1647.
- Dicicco-Bloom, Barbara, Benjamin Crabtree (2006). “The Qualitative Research İnterview.” Medical Education, 40(4): 314-321.
- Döngel, Ali, Ankara Eğitim Müfettişi (2011). “Dyner; Bilgisayar Destekli İngilizce Programının İlköğretim İngilizce Dersi Öğretim Programlarına Uygunluğu Yönünden İçerik Analizi (5. Sınıf Örneği).” In 2nd International Conference On New Trends İn Education And Their Implications. Antalya -Turkey, 1128-1147.
- Gedik, Yasemin (2020). “Dönüşümsel ve İşlemsel Liderlik.” Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, 3(2), 19-34.
- Gül, Hasan, Zafer Aykanat (2012). “Karizmatik liderlik ve örgüt kültürü ilişkisi üzerine bir araştırma.” Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1): 17-36.
- Hacıfazlıoğlu, Özge, Şirin Karadeniz, Gülay Dalgıç (2011). “Eğitim yöneticileri teknoloji liderliği öz-yeterlik ölçeğinin geçerlik ve güvenilirlik çalışması.” Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi, 17(2): 145-166.
- Domeny, Jami (2017). The relationship between digital leadership and digital implementation in elementary schools. (PhD Dissertation). Southwest Baptist University, Missouri.
- Dülger, Müjdat (2020). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği öz-yeterlikleri üzerine bir çalışma. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
- Erdoğruca, Pınar (2011). Dönüşümcü (Transformasyonel) Liderlik Ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
- Eren, Esra, Aşkım Kurt (2011). İlköğretim Okul Müdürlerinin Teknoloji Liderliği Davranışları. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2): 219-238.
- Gül, Hasan, Kübra Şahin (2011). “Bilgi Toplumunda Yeni Bir Liderlik Yaklaşımı Olarak Transformasyonel Liderlik Ve Kamu Çalışanlarının Transformasyonel Liderlik Algısı.” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (25): 237-249.

- Gün, Fatih, Ömür Çoban (2019). "Okul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Öz Yeterliklerinin İncelenmesi." Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1): 39-48.
- Helvacı, Akif (2008). "Okul Yöneticilerinin Teknolojiye Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Uşak İli Örneği)." Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, (41)1, 115-133
- Irmak, Mehmet (2015). İlkokul Ve Ortaokul Öğretmenlerinin, Yöneticilerinin "Teknoloji Liderliği" Düzeylerine İlişkin Algıları. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
- Karataş, Zeki (2015). "Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri." Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 62-80
- Özdemir, Murat (2010). "Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma." Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343.
- Özdoğru, Mehmet (2021). "Covid-19 Salgınında Okul Müdürlerinin Okul Yönetiminde Karşılaştıkları Sorunlar Ve Bu Sorunlarla Başa Çıkma Stratejileri." Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 1-14
- Özmen, Lütfi Aytaç (2022). Okul Müdürlerinin Teknolojik Liderlik Davranışları: Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmen Görüşlerine Dayalı Nitel Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. İstanbul.
- Öztaban, Altan (2020). Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Rollerini Yerine Getirme Düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
- Öztaş, Ali (2013). Resmi Ortaöğretim Okulu Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Rollerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Raffo, Carlo, Helen Gunter (2008). "Leading Schools To Promote Social Inclusion: Developing A Conceptual Framework For Analysing Research, Policy And Practice." Journal of Education Policy, 23(4): 397-414.
- Sandelowski, Margarate, Sharron Docherty, Carolyn Emden (1997). "Qualitative metasynthesis: Issues and techniques." Research in Nursing & Health, 20(4):365-371.
- Sadi, Sibel, Ali Rıza Şekerci, Betül Kurban vd. (2008). "Öğretmen Eğitiminde Teknolojinin Etkin Kullanımı: Öğretim Elemanları ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri." Bilişim Teknolojileri Dergisi, 1(3): 43-49.
- Sağbaş, Hale (2019). Ortaokul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Yeterliliklerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Selvi, Gültekin (2020). Sınıf Öğretmenlerinin Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Öz-Yeterlik Algı Düzeylerinin Belirlenmesi: Fatih Projesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
- Seven, Timur (2021). Okul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Öz Yeterliklerinin Uzaktan Eğitim Tutumları İle İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
- Sezer, Barış, Deniz Deryakulu (2012). "İlköğretim Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Rollerine İlişkin Yeterlikleri." Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2(2): 74-92.
- Sincar, Mehmet (2009). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Rollerine İlişkin Bir İnceleme (Gaziantep İli Örneği). Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
- Şahin, Burcu, Sena Kaya, Sevilay Cesur Vd (2021). "Profesyonel Turist Rehberlerinin Kaçak Rehberlik Faaliyetlerini Algılamalarına Yönelik Bir Araştırma." Troyacademy, 6(1): 232-248.
- Şad, Nihat, Sabahattin Arıbaş (2010) "Bazı Gelişmiş Ülkelerde Teknoloji Eğitimi Ve Türkiye İçin Öneriler." Milli Eğitim Dergisi, 40(185): 278-299.

Şişman-Eren, Esra (2011). İlköğretim Okul Müdürlerinin Eğitim Teknolojilerini Sağlama Ve Kullanmada Gösterdikleri Liderlik Davranışları. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Uslu, Yeter Demir (2011). “Örgütlerde Yönetmel Etkinliğe Ulaşmada Yeni Bir Yaklaşım: Yaratıcı Liderlik.” Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 11(22), 419-444.

Uygun, Emre, Selen Levent, Emrah Özkul (2019). “Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Veren Üniversitelerin Ders Programlarının Kırsal Turizm Açısından İncelenmesi.” Gastroia: Journal Of Gastronomy And Travel Research, 3(4): 498-516.

Yolcu, İlknur Uncuoğlu (2017). “Girişimcilik Ve Liderliğe Farklı Bir Bakış: Girişimci Liderlik.” Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (60), 182-195.

Yörük, Tayfun (2013). Genel Lise Yöneticileri, Öğretmenleri Ve Öğrencilerinin Teknolojiye Karşı Tutumları Ve Eğitimde Fatih Projesinin Kullanımına İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

Zirek, Hasan, İlhan Bozkurt, Berrak Demirel (2022). “Eğitim Kurumlarında Girişimci Yönetici Yaklaşımlarının İncelenmesi.” Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, 8(17): 476-489.

Zorlu, Kürşad, Fatma Tetik (2018). “Girişimci liderlik davranışının çalışan yaratıcılığına etkisi.” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (39): 297-307.

3. Elektronik Kaynaklar

Milli Eğitim Bakanlığı. (2023). Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. FATİH Projesi Misyonumuz ve Vizyonumuz. <http://fatihprojesi.meb.gov.tr/about.html> sayfasından elde edilmiştir (10.04.2023).

Devlet Planlama Teşkilatı (2001). https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2022/07/Uzun_Vadeli_Strateji_ve_Sekizinci_Bes_Yillik_Kalkinma_Plani-2001-2005.pdf sayfasından elde edilmiştir (15.04.2023).

Milli Eğitim Bakanlığı. (2022). ÖBA Yayın Hayatına Başladı. <https://www.oba.gov.tr/haber/detay/obayayin-hayatina-basladi-6> / 14.04.2023.

Türk Dil Kurumu. (2023). “Lider” <https://sozluk.gov.tr/> / 01.04.2023

International Society for Technology in Education. (2023). The Iste Standarts <https://www.iste.org/iste-standards> / 16.04.2023.

Sezer, Barış (2011). “Bilişim teknolojilerinin eğitime kaynaştırılması: Önem, engeller ve ülkemizde gerçekleştirilen projeler.”. Bilgisayar Dersi. <https://dokuman.bilgisayardersi.net/wp-content/uploads/2014/05/M16-Bili%C5%9Fim-Teknolojilerinin-E%C4%9Fitime-Kayna%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1lmas%C4%B1-%C3%96nem-Engeller-ve-%C3%9Clkemizde-Ger%C3%A7ekle%C5%9Ftirilen-Projeler.pdf> 10.04.2023.